

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

ISSN : 2520-4114

Numéro 5 – Décembre 2018

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis

Politologue

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody / Abidjan

Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Responsable de la Promotion Internationale

Dr. Djama Ignace Allaba

Germaniste

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Assistant de Rédaction

Manhan Casimir Kpéyé

Doctorant en science politique

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody / Abidjan

Institut Universitaire d'Abidjan

Contacts

Tél. : +225 08410594

E-mail : revueriges@gmail.com

Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>

Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur Titulaire de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich (Allemagne)

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Issoufou YAHAYA

Maître de Conférences en Histoire et en Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Maître de Conférences en Etudes Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Maître de Conférences en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique
Université Alassane Ouattara de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. N'guessan Sylvain YAO

Docteur en Philosophie, Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Rostand Sylvania BOBO

Docteur en Lettres modernes, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Djama Ignace ALLABA

Docteur en Etudes Germaniques, Université Alassane Ouattara de Bouaké

Dr. Brahim DIABY

Docteur en Études Germaniques, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Docteur en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraît au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité scientifique et d'un comité de rédaction composés d'enseignants ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	6
Diby Cyrille N’dri <i>Leadership en Afrique noire : De la mystique machiavélienne à la quête des qualités personnelles</i>	7
Gouédan Richard Meignan & Kouakou Marcelin Kangah <i>La réinstauration du multipartisme : L’ultime sacrifice du Président Felix Houphouët-Boigny pour la paix en Côte d’Ivoire</i>	28
Dominique Bangoura <i>Diversité et cohésion sociale en Guinée : le rôle des politiques publiques</i>	44
Guy-Venance Gnako <i>Déconcentration-décentralisation : Relations de communication pour une efficacité d’action dans les territoires</i> ...	62
Botiagne Marc Essis <i>Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen TNCs: Global Players Oder Global Accountable Players?</i>	86

ÉDITORIAL

La rédaction de l'éditorial du numéro 5 de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** m'offre l'agréable opportunité de former mes vœux de santé et de paix à l'endroit des contributeurs de la RIGES.

Ce numéro est meublé par des contributions touchant à la philosophie politique, à la sociologie politique, à l'histoire politique, à la communication politique et aux Relations internationales. Celle proposée par **Diby Cyrille N'dri** aborde la problématique du leadership en Afrique avec pour substrat paradigmatique la pensée politique de Machiavel. Il enregistre, par ailleurs, deux contributions de sociologie politique, voire d'histoire politique. Celle collectivement proposée par **Gouédan Richard Meignan** et **Kouakou Marcelin Kangah** reviste le retour de la Côte d'Ivoire au multipartisme avec un accent particulier sur le rôle joué par Félix Houphouët-Boigny. Quant à **Dominique Bangoura**, elle s'évertue à analyser la portée des politiques publiques dans un contexte de diversité ethnique tel que celui de la Guinée en lien avec le challenge de la cohésion sociale. La contribution de **Guy-Venance Gnako** scrute les conditions d'un usage efficient de la communication dans le cadre de la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. Pour sa part, **Botiagne Marc Essis** touche du doigt les obstacles liés à l'observance des droits humains par les firmes transnationales à l'échelle globale.

Abidjan le 05 janvier 2019

Botiagne Marc Essis

LEADERSHIP EN AFRIQUE NOIRE : DE LA MYSTIQUE MACHIAVÉLIENNE À LA QUÊTE DES QUALITÉS PERSONNELLES

Diby Cyrille N'dri

dibycyr1@yahoo.fr

Département de Philosophie

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Résumé

En rejetant le théocentrisme qui a un seul schème, c'est-à-dire Dieu, Machiavel semble prôner la liberté de son Prince, vis-à-vis des principes religieux ou métaphysiques. Cependant, la main royale de Machiavel a l'apparence de se fonder sur des principes initiatiques faisant de sa gestion des affaires publiques une forme d'ésotérisme. Ainsi, par son personnage, le centaure (mi-homme mi-bête), le philosophe italien incite les hommes d'État à des pratiques de sorciers. Ce rapport entre la sorcellerie et la politique paraît sans cesse se perpétuer dans notre continent. Il est à noter un occultisme dans la gestion du pouvoir d'État en Afrique Noire. Les articulations entre la sorcellerie et la politique contribuent toutefois à un autoritarisme qui, d'une manière malencontreuse, crée des mésintelligences entre les dirigeants et leurs peuples. Pour le succès politique de nos dirigeants, Machiavel encourage, en conséquence, à côté de cette voie irrationnelle de la sorcellerie, des qualités personnelles pour accroître leur puissance. La grandeur ou la noblesse de nos dirigeants proviennent donc de l'occultisme mais aussi de la bonne pratique de leur intelligence : habileté, talent, aptitude et compétence pour la réalisation du bien commun.

Mots Clés : Afrique, Autorité, Leadership, Occultisme, Politique, Sorcellerie, Surnaturel, Virtù.

Abstract

By rejecting the theocentrism which has only one design, i.e. God, Machiavelli seem to preach the freedom of his Prince, with respect to the religious principles or metaphysics. However, the royal hand of Machiavelli to appearance to be based on initiatory principles making of its management of the public affairs a form of esotericism. Thus, by its character, the centaur (semi-man semi-animal), Machiavelli encourages the statesmen to practices of wizard. This relationship between sorcery and the policy unceasingly appears to remain in our continent. It should be noted an occultism in the management of the public affairs in Black Africa. The articulations between sorcery and the policy contribute however to an authoritarianism which in a malencontreuse way creates disagreements between the leaders and their people. For the political success of our leaders, Machiavelli encourages, consequently, beside this irrational way of sorcery, personal qualities to increase their power. The size or the nobility of our leaders thus comes from the good practice of their intelligence: skill, talent, aptitude and competence for the realization of the common good.

Keywords: Africa, Authority, Leadership, Occultism, Policy, Sorcery, Supernatural, Virtù.

INTRODUCTION

En Afrique noire, le leadership des hommes d'État est indéniable. Cette hégémonie est tangible depuis les premières heures des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Cette réalité, c'est-à-dire la domination des dirigeants sur les peuples, semble découler d'une sorte d'ésotérisme. Sans aucun doute sous la férule de Machiavel, qui leur a conseillé le centaure, les hommes d'État africains s'adonnent à des pratiques obscurantistes surtout qu'ils doivent pratiquer des actions surnaturelles pour la conservation de leur trône. Les fondements de ces agissements inintelligibles constituent les agents thuriféraires de leur suprématie. Cette domination sur leurs peuples, qui est consécutive à la manipulation de la « bête », s'accorde avec des meurtres, de l'expansion de crimes odieux, des envoûtements, de toutes sortes d'instrumentalisation et d'infantilisation.

Dans ce désir de puissance, les dirigeants noirs deviennent des paranoïaques en raison de leur caractère criminel et meurtrier. Ainsi, pour (Berman 2004 : 8), dans la « politique du massacre », ils ont un même appétit pour la terreur de masse. Ils partagent tous une fascination pour les bains de sang et les exécutions collectives. De cette analyse, il appert que les dirigeants noirs sont fascinés par des forces surnaturelles. Leur capacité d'ensorcellement de leurs populations provient assurément des relations avec ce qui est caché, le mystérieux, donc des puissances mystiques. Cet occultisme montre que la science politique doit être la propriété légitime des dieux. C'est sans nul doute ce que tente d'indiquer un philosophe.

Il fait voir ceci :

Le pouvoir est lourd par la responsabilité qu'il confère. D'un point de vue mythologique, si cette charge est si différente à porter, c'est sans doute parce que Prométhée (...) dont nous avons parlé plus haut, après s'être emparé de la science technique n'a guère réussi à dérober la science politique aux dieux. (Diakité 2017 : 90)

De ces liaisons avec les dieux, les hommes politiques en Afrique noire pratiquent une forme de sorcellerie pour mieux dire un art ou une pratique de la magie, de sorts, sortilèges pour accroître leur puissance. La gestion des affaires publiques, dans notre continent, à l'air de procéder de l'influence des rapports dynamiques entre la sorcellerie, autrement dit le surnaturel renvoyant à l'occultisme, au fétichisme, au maraboutage et la politique. Cette mystique suffit-elle à imposer drastiquement son autorité à son peuple ? L'efficacité politique en Afrique noire découle-t-elle singulièrement de l'influence des dieux ? De ce rapport entre le surnaturel et le politique n'y a-t-il pas la participation efficiente de l'intelligence ? Cette mystique qui permet aux dirigeants noirs d'imposer leur suprématie, parvient-elle à contribuer à l'épanouissement des sociétés ? L'usage de la raison donc de l'intelligence n'est-il pas inéluctable dans la quête du bien-être des populations africaines ?

Pour Machiavel, il revient aux hommes d'États de savoir utiliser la pratique mystique : la « bête », c'est-à-dire la pratique tout ce qui est attitude extraordinaire, rocambolesque et surhumain mais également la raison donc de l'intelligence. Il ressort de cette invite que les hommes politiques sont tenus d'être intelligents. Pour ce faire, Machiavel ne manque pas d'évoquer les qualités personnelles du prince qui sont un ensemble de bonnes aptitudes qui visent le bonheur de tous les citoyens. Pour le prouver, cet article, dans une perspective démonstrative et déductive, se règle de façon déterminée autour de deux parties. La première est l'illustration de l'influence de la mystique machiavélienne dans la politique en Afrique noire et la deuxième, quant à elle, s'attèle à montrer les qualités personnelles, que revendiquent Machiavel, singulièrement, pour le bien des communautés.

DES DIEUX DES ANCIENS AU CENTAURE DE MACHIAVEL

Les arcanes du philosophe politique machiavélien révèlent un ascétisme qui ne manque de montrer la nature énigmatique du philosophe italien. En faisant appel à un prince absolu qui ordonne

les idées générales propres à la conduite de l'État, Machiavel a été guidé par les Romains. Certains anciens dirigeants de Rome ont été de simples exécutants des choses qui étaient ordonnées par les dieux. Ce qui explique que l'ordre traditionnel était une ascendance qui contraint tout dirigeant à communiquer avec des êtres surnaturels. La gestion des affaires publiques depuis la Grèce antique renferme donc du caché, des secrets, de l'invisible, en somme de l'occultisme. C'est assurément ce mystère qui a concouru à l'hégémonie des anciens dirigeants.

Selon le philosophe italien, ceux qui ont été les maîtres du monde ont assurément été poussés par des forces qu'ils s'avéraient incapables de sonder. Si l'histoire est la maîtresse de nos actions, il est inéluctable de faire un retour aux origines, de rechercher des racines pour panser la renaissance. Pour ce faire, (Machiavel 1996 : VIII), s'adonne à « une continuelle lecture des anciens ». De ces nombreux dialogues avec eux, il nous livre quelques secrets. De ce fait, il écrit :

Certes on constate que Romulus, pour établir le Sénat et former d'autres institutions civiles et militaires, n'eut pas besoin de l'autorité divine. Mais Numa en eut bien besoin qui fit semblant d'avoir des relations avec une nymphe qui lui inspirait toutes les décisions qu'il avait à consulter au peuple ; et tout cela provenait de ce qu'il voulait introduire des institutions nouvelles et inconnues dans la ville et craignait que son autorité n'y suffit pas. (Machiavel 1996 : 214).

Le peuple romain fasciné était plein d'admiration pour Numa qui tirait sa puissance de l'influence des nymphes. Les Romains cédaient, partant de ce fait, à toutes ses décisions, à tous ses désirs. C'est de ce rapport dynamique entre lui et les nymphes qu'il a pu par toutes les formes de sortilèges accroître sa puissance. Tout comme ce dirigeant charismatique, nombre de dirigeants politiques en l'occurrence Romulus, Marcus et des chefs militaires anciens consultaient également les dieux avant de s'engager dans nombre d'entreprises et particulièrement dans les guerres. Ces chefs militaires à l'imitation des hommes d'État, conservaient un lien

privilegié avec les esprits. Ceux-ci transmettaient et dispensaient le désir des divinités. Les dieux mais les signes comptaient, partant de là, dans la prise de décision des dirigeants mais également des gradés de l'armée. Selon (Machiavel 1996 : 220), « jamais ils ne seraient partis pour une expédition sans avoir persuadé les soldats que les dieux leur promettaient la victoire ». Les Romains se sont illustrés par leurs différentes conquêtes montrant de la sorte leurs puissances militaires d'obédience surnaturelle. Leurs nombreuses invasions et autres victoires dénotent de leurs belles stratégies mais surtout de l'appui des dieux. Pour le prouver, le philosophe italien montre qu'

Il y eut un grand de ces miracles à Rome. Il arriva, entre autres, que, lors du sac de Véies, quelques soldats romains entrèrent dans le temple de Junon. Comme ils s'approchaient de sa statue et lui disaient : « *Vis venire Romam ?* », certains crurent voir qu'elle faisait des signes et d'autres qu'elle acceptait. Ces hommes étant pleins de foi (comme le montre Tite-Live, lorsqu'il note qu'en entrant dans le temple, ils ne firent aucun bruit et étaient empreints de dévotion et de respect), ils crurent entendre la réponse qu'ils attendaient à leur question. (Machiavel 1996 : 216).

Tous les soldats que la déesse choisissait nimbés de sa puissance allaient de façon courageuse à la guerre parce que sûrs de leur victoire. Les dirigeants ne mettaient pas les voiles sans avoir persuadé dès lors les soldats que les dieux leur promettaient la victoire. Il est, dans cette quête des secrets des victoires des Romains, judicieux de montrer leur valeur religioniste. Les dirigeants romains se sont, en effet, servis de la religion pour reformer leur cité, réaliser leurs entreprises et organiser leurs armées. La religion fut donc d'un apport indéniable dans la suprématie des dirigeants de l'époque ancienne. Machiavel n'a pas manqué de faire cette dévotion, il fait voir que

Cette opinion si crédule fut soutenue et développée par Marcus Furius Camillus et les autres chefs de la cité. Si, dans les commencements de la république chrétienne, la religion s'était maintenue conforme aux principes de son fondateur, les États et les républiques de la chrétienté seraient bien plus unis et bien plus

heureux qu'ils ne le sont. On ne peut avancer de meilleure preuve de son déclin que de voir comment les peuples les plus proches de Rome, capitale de notre religion, ont moins de religion. (Machiavel 1996 : 216).

Les dirigeants sages sont tenus de glorifier les religions puisqu'ils tirent leur puissance de leurs dieux. L'ancienne religion païenne était de fait la cause de la grandeur des anciens dirigeants. Imposer le respect à son peuple, refréner une foule ou des populations, nécessite un homme qui s'impose parce qu'entouré de mystères. Les augures et les aruspices permettaient, partant de cette expérience, aux hommes d'État de tirer d'heureux présages. Cet ésotérisme n'a pas manqué aux dirigeants de la période médiévale. En effet, pour (Machiavel 1996 : VIII), « Les Romains ont, en effet, légué au Moyen Âge la conception de fortune toute puissante tantôt favorable tantôt hostile, qui se plaît à s'élever et abaisser les hommes au gré de sa fantaisie ». La période médiévale continue de croire à une puissance qui préside à la destinée des dirigeants. Cependant, dans cette ère, tout pouvoir provient du créateur de l'univers surtout que, pour les normes patristiques, seul Dieu a le pouvoir absolu sujet de non contradiction. Face à ce *potentia dei absoluta*, les lois naturelles sont suspendues afin que les miracles se réalisent. Dans ce nouvel ordre :

Dieu préside à toutes les institutions politiques comme tous les événements humains. L'homme ne crée rien de lui-même, il n'est lui-même que le produit et le jouet d'une providence divine dont il ne peut qu'imiter le dessein pour y mieux conformer. (...) Il est ainsi, amené à comprendre que le seul régime est la monarchie absolue d'Ancien régime (Piser 1982 : 177).

L'ordre traditionnel moyenâgeux, comme on peut le constater, était conforme à la volonté divine. C'est Dieu qui fonde le pouvoir et donne dès lors la puissance aux dirigeants. La grandeur des monarques découle de son onction. Dans les Écritures saintes, en l'occurrence dans l'Ancien Testament, il est démontré que Moïse a été un simple exécutant des choses qui lui étaient ordonnées par Dieu. Il a eu la grâce qui le rend digne de parler avec Dieu. Ainsi la

crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse donc de la grandeur ou la noblesse de tout homme d'État dans cette période. À l'imitation de Moïse, des rois Salomon, David, etc. ; nombre de dirigeants pendant la période médiévale ont été des intermédiaires entre Dieu et leurs peuples. Le profane et le sacré n'ont point été séparés d'autant plus que les dirigeants étaient des initiés qui communiquaient avec Dieu. Forts de leur geste, ils ont été des maîtres incontestés puisque influés par Dieu. C'est sans doute pourquoi, (Augustin 2007 : 675), « la providence conduit l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin de l'histoire ». L'ensemble des signes, des secrets et des mystères provenaient donc de Dieu. Cette hégémonie des hommes d'États, fondée sur des forces surnaturelles, s'est perpétuée à la renaissance. En effet, pour Nicolas Machiavel, jamais un grave événement n'est arrivé dans une Cité ou un pays sans qu'il n'ait été annoncé par des devins, des révélations, des prodiges ou d'autres signes occultes. Il le montre avec certitude en ces termes :

Chacun sait en outre qu'avant la mort de Laurent le Magnifique le dôme fut frappé à son sommet par la foudre, avec de grands dommages pour cet édifice (...) Le palais de la seigneurie fut également frappé par un éclair. On pouvait ajouter plusieurs autres exemples, que je tairai pour ne pas ennuyer le lecteur. (Machiavel 1996 : 283).

Pour Machiavel, il faut toujours tenir compte des signes fussent-ils bons ou mauvais pour comprendre le quotidien. La cause de ces phénomènes doit être examinée et interprétée par des hommes ayant la connaissance des choses naturelles et surnaturelles. La saisie de ces signes permet aux dirigeants de se préparer et à se défendre devant toutes les éventualités. Machiavel, comme on le voit, semble ne pas libérer l'homme du joug tyrannique des dieux en lui demandant d'être le maître de son destin. Pour (Diarra 2016 : 35), « Machiavel l'asservit (...) à un pouvoir plus contraignant que celui exercé par les puissances surnaturelles. Car s'il est possible d'en découdre et de subjuguier les divinités, il est, en revanche, irréalisable de dompter, voire d'annihiler les principes qui gouvernent le monde humain et naturel ». Tout comme les Anciens,

Machiavel reconnaît que le leadership a une coloration mystique surtout qu'il a une proximité avec le surnaturel. Mais, toutes les fourberies ou les violences qui découlent de cette hégémonie doivent converger vers le bonheur des peuples. Les simulations et les dissimulations du prince lion et renard visent à d'une manière absolue à libérer la cité du « brigandage » et de l'instabilité. D'une manière malencontreuse les dirigeants noirs africains se sont appropriés les manifestations du centaure machiavélien à des fins personnelles, épouvantables et horribles.

LA MYSTIQUE MACHIAVÉLIENNE DANS LE POUVOIR POLITIQUE EN AFRIQUE NOIRE

La révolution machiavélienne semble être un continuum de l'ésotérisme qui a fait la grandeur des anciens dirigeants. Le monarque absolu de Machiavel qui parvient à détenir tous les pouvoirs entre ses mains est doué de forces surnaturelles. Le chef *virtuoso* machiavélien est atypique d'autant plus qu'il se fonde sur des pratiques rocambolesques, extraordinaires parce qu'influencé par des forces mystiques. Cette situation a été révélée par un critique par ces mots :

Toutes les pratiques du monarque absolu, on peut le dire, sont celles d'une bête. Toutes les couleurs que doit prendre le prince sont inhumaines donc extraordinaires. Sa monopolisation du pouvoir fait de lui un dieu mortel : d'où sa déification. Il est, à ce titre, semblable au dieu Chronos qui ne s'évertue qu'à manger ses enfants. Il semble exister, en effet, une fatalité qui oblige le prince (Chronos) à opprimer ou à tuer. Par son omnipotence, le dieu machiavélien, « la main royale », c'est-à-dire Chronos, réduit par son totalitarisme son peuple à l'esclavage. Les citoyens ne peuvent donc pas se prémunir et se défendre des crocs de Chronos. Si le prince est similaire au dieu Chronos, il est également comme un vautour. Ainsi, le prince vautour, déchire le peuple comme un agneau. Pour Hannah Arendt, par exemple, le prince remplace invariablement tous les vrais talents par des imbéciles dont la marque d'intelligence et d'esprit créateur reste la meilleure garantie de leur loyauté. Le prince, détenteur du savoir et donc du pouvoir, est le seul à décider, à ce titre, de ce qui est bon pour les citoyens. (Cyrille 2014 : 59).

Les manifestations du centaure de Machiavel montrent que le dirigeant n'est pas un profane mais un initié. Zélateur des principes dictés par des puissances au-dessus de ses possibilités, ces vertus soporifiques qu'il insémine au peuple ont, en vue, selon Machiavel, le bien-être des Italiens. Si les différentes transformations du prince machiavélien sont blasphématoires ou diffamatoires, elles ont, en revanche, une vertu purgative puisqu'elles cherchent à atteindre le bonheur de son peuple. Toutefois, les leaders africains dans la démarche hors de l'usage commun sont comme des sangsues pour leurs peuples. Accusés de profiteurs parce que s'enrichissant aux dépens de leurs peuples, ils sont aussi taxés de vampires politiques. Forts de leurs pouvoirs oppresseurs, sanguinaires et dirigistes, les hommes politiques en Afrique noire sont dans les vilénies et des abjections. Adeptes des sciences occultes, l'on note que leur puissance découle des présumés sorciers avec leurs divers fétiches.

Depuis les premières heures des indépendances en Afrique noire, les pères fondateurs ou les premiers présidents n'ont pas manqué de révéler la pratique de la sorcellerie dans la gestion des affaires publiques. Pour assurer leur domination sur leurs peuples, ces « présidents à vie » ont réuni autour d'eux des féticheurs, marabouts et des conseillers occultes. La conservation de leur trône les contraint à mettre à la première place les entremetteurs de l'invisible. Le monde invisible a eu un ascendant sur des hommes d'État tel que Mobutu, Bokassa, Ahidjo, Sékou Touré, Houphouët Boigny etc. Pour rendre stable leur gouvernance, nos dirigeants actuels, à l'imitation de ces enfants, se remettent aux charlatans, marabouts et devins qui ont la capacité de prévoir et de repousser tous les obstacles au succès de leur client. Rapportant les propos d'un ancien ministre de Mobutu, Sakombi Inongo a dit selon (Diarra 2016 : 29) ceci: « je l'ai vu boire un verre de sang humain ». Monstruosité, animosité et idolâtrie sont l'apanage des dirigeants pour le culte du luxe. Figures emblématiques de leurs villages, des villes et de leurs pays, les hommes d'État en Afrique noire, accompagnés de leurs sorciers et leurs fétiches, imposent leur

autorité, et la domination de façon radicale sur leurs peuples. Pour le démontrer, (Manwelo 2005 : 49) affirme :

La culture africaine est une culture de la magie et de la sorcellerie. L'attrait à la sorcellerie pour l'africain est irrésistible. La sorcellerie est pour bien des Africains le moyen approprié pour résoudre les problèmes. Un moyen pour résoudre les conflits. La sorcellerie est partout : au gouvernement, dans la vie ordinaire.

Le leadership des dirigeants noirs se fonde, dès lors sur des croyances mystiques. Cette pratique magico-mystique vise toutefois l'élévation personnelle des dirigeants, de leurs familles et certains proches au détriment de la majorité des populations qui leur a légué leur pouvoir. En Afrique lorsque les rêves, les signes et autres présages ne donnent pas les résultats escomptés, les leaders politiques sont priés de faire des sacrifices humains ou des offrandes. Les coupeurs de têtes assignés à cette sale besogne collectionnent les différentes parties des organes humains. Un critique, (Maurice 1996 : 102f), qui a souligné cette mauvaise démarche, note ceci « C'est le sang d'un albinos qu'il te faut pour arroser ton fétiche. (...) Il n'y a que ce sang-là, celui d'un albinos qui, versé sur ton fétiche, te rendra puissant (...). À défaut du sang d'un albinos, tu pourras te servir de celui d'une fillette de sept ans ». Pour accroître sa puissance, tout leader est engagé à se tremper dans des démarches obscurantistes.

Par celles-ci, les dirigeants deviennent riches, puissants et prospèrent. Ils sont protégés contre toutes les attaques fussent-elles dans son entourage ou de ses adversaires. C'est d'une façon probable que vous verrez autour de leurs doigts ou de leurs cous des bracelets, des bagues et des chaînes censées les protéger contre les esprits ostentatoires à leur règne. Le dirigeant africain est comme, d'après un érudit, un:

Vieux sorcier qui se nourrit de ses propres enfants, des années durant, j'ai régné sur des cadavres ; des enfants abandonnés avant même d'avoir été conçus, condamnés pour avoir vu le jour sur les

bords du Zaïre, dans le royaume du Zaïre. J'ai été le souverain des morts, et c'était pour ça. (Dadié 1970 : 132f)

L'aveu de ce dirigeant montre la mission diabolique qui lui a été confiée. Comme le dieu Chronos, les dirigeants africains sont les bourreaux de leurs populations. En s'inspirant de la sorte des préceptes machiavéliens, les dirigeants se font représenter comme des dieux terrestres. Intermédiaires entre les mortels et les divinités, nos hommes politiques, contrairement au monarque machiavélien qui aimait son peuple, visent leur grandeur et leurs gloires. Les dirigeants en Afrique noire maintiennent, grâce à la pratique de leur sorcellerie, le peuple dans l'ignorance. Formatés par les pouvoirs mystiques des dirigeants, les peuples africains adorent, vénèrent des mangeurs d'hommes. Prisonnières, les populations sont rattachées à la soumission des puissances invisibles qui les enserrant. Selon (Platon 1996 : 279), « des mendiants et des gens affamés de biens particuliers viennent aux affaires publiques ». Ces dirigeants mendiants continuent leur route encore dans nos États africains vivant de la dépouille de leurs peuples. Il n'y a donc pas de leadership au service de la promotion des intérêts économiques et politiques des États africains. Apôtre du machiavélisme machiavélique qui ne hisse que l'immoralité présumée de Machiavel, certains dirigeants noirs rigoureusement attachés aux sortilèges qui sont un vadémécum orientent personnellement toutes les marches et démarches de leurs peuples. Ceux-ci se fondant sur des fonds ésotériques, enseignent des leçons d'assassinat, d'empoisonnement ou en bons pyromanes, conduisent leurs peuples au supplice. Cet enseignement immoral, cette exhortation diabolique donc au mal sont les fondements de la dominance de nos dirigeants noirs.

Ce rapprochement, entre le pouvoir et le surnaturel en Afrique, n'a pourtant pas le même credo que la parenté entre ces deux instances chez Machiavel. C'est pourquoi, pour (Gaille 2007 : 47), « Machiavel est détestable pour son athéisme, son mépris de la justice, mais encore parce qu'il fait partie des hommes qui concourent à la ruine des Républiques, non tant par malice que par ignorance des affaires

d'État ». Dans les faits, Machiavel ne réfute pas la participation des secrets, meurtres et autres rituels pourvu qu'ils participent à gloire des populations. Or, les rois sorciers d'Afrique noire dans leur monde invisible instrumentalisent féticheurs, ancêtres, esprits pour obtenir des résultats dans leurs propres intérêts. Les agissements de ces dirigeants sont sous perfusion des forces surnaturelles mais pas pour le plaisir du peuple mais leurs lucres. Le pouvoir, de ces dirigeants de la « mentalité magique » forgé par la sorcellerie, la croyance et la pratique du fétichisme sous toutes ses formes, crée un monde invisible qui joue un rôle très considérable dans la gestion des affaires politiques puisque contribuant singulièrement à leur élévation.

C'est en imitant cette voie que, pour (Diakité 2017 : 131), « la classe dirigeante actuelle s'est accaparée tous les postes cumulatifs au détriment des jeunes. On est ministre-député-maire-président de conseil d'administration-Directeur général, Entrepreneur, que saisis-je encore ? Pourtant, le chômage a atteint son seuil le plus intolérable pour une jeune nation qui aspire à l'« émergence ». Cette pratique malicieuse converge dans un ethnicisme et un régionalisme qui cause un malaise dans nos sociétés. Pour (Alphonse 2010 : 27), elle « s'observe au Zimbabwe où le président Mugabe fausse le jeu démocratique en s'appuyant sur son groupe ethnique largement majoritaire, les Shonq ». Les effets pervers de cette dérive assurent des promotions à des personnes qui sont loin de le mériter. L'arbitraire, le népotisme, le favoritisme en somme l'injustice est donc manifeste. Ainsi, (Quenum 2010 : 28), « les difficultés rémanentes du Togo s'expliquent, pour une large part, par cette tribalisation du pouvoir et de ses cadres, amplifiée par le régionalisme ». Le Bénin, également, (Quenum 2010 : 27), « commence à en sentir le poids et cherche les voies et moyens de s'en dégager ». De cette analyse, l'on peut faire entendre que les hommes d'États, dans cette partie du monde, ont donc accru leur hégémonie grâce à ces liens renforcés avec ce monde invisible dit des ténèbres.

Malheureusement, au détriment de leurs populations, les dirigeants et leurs entourages bénéficient de cette hégémonie. N'y a-t-il pas, en revanche, des moyens intellectuels permettant de contribuer à la grandeur des dirigeants en Afrique noire? Cette viatique surnaturelle, soporifique, ensorcelante n'est-elle pas surannée, désuète surtout qu'elle ne vise pas l'intérêt de tous les citoyens? Pour libérer nos dirigeants de la magie et de la sorcellerie, il convient, selon Machiavel, de faire la promotion des qualités personnelles dans la vie politique.

DE LA NÉCESSITÉ DES QUALITÉS PERSONNELLES POUR LE BIEN COMMUN

Le réalisme politique machiavélien ne rejette pas le culte des mystères. En outre, pour lui, l'action politique suppose et requiert du génie. Une certaine connaissance et maîtrise des lois de la nature humaine, c'est-à-dire les conditions de leurs manifestations et les moyens appropriés pour les manipuler à bon escient. Les dirigeants peuvent pactiser avec les forces occultes tout en ayant en esprit que pratiquement leur pouvoir exige pour son efficacité d'apprendre à savoir comment et quand réagir et comment se comporter face à un fait précis, comment anticiper donc avec ingéniosité sur les événements. La pratique politique est dès lors l'art d'avoir une force d'action personnelle, un savoir-faire et des qualités propres qui permettent de rester dans les limites de la raison politique. Les dirigeants sont, partant de ce constat, dans la nécessité de maîtriser toutes les circonstances et les retourner en leur faveur. Ceux-ci ne doivent guère être surpris par les faits ou situations surtout que les hommes sont inconstants, méchants, et ingrats. L'homme d'État est donc appelé à discerner autour de lui les rapports de force qui le favorisent ou le menacent afin de les modifier.

Il appert que se maintenir en harmonie avec son peuple ne nécessite pas des vertus soporifiques, mystiques pour l'assujettir ou le martyriser. Toutes les fourberies, artifices et autres violences que le dirigeant utilise sont nécessairement tenues de converger vers le bonheur de son peuple. Si le leader politique doit éviter tout ce qui

peut attirer la haine du peuple, cela résulte du fait que l'enjeu qui découle de cette relation entre les dirigeants et leurs peuples est leur satisfaction totale. Ainsi, (Machiavel 1980 : 150), s' « il lui est nécessaire d'être assez sage pour savoir éviter le mauvais renom de ces vices qui lui feraient perdre son État, et de ceux qui ne lui feraient pas perdre son État, se garder, s'il lui est possible, mais ne le pouvant pas, il peut avec moins de réserve s'y laisser aller ». Le pragmatisme politique de Machiavel revendique une habileté moyenne pour se soustraire de tout ce qui pourrait tenir sa renommée.

La grandeur de nos dirigeants exige dès lors la *virtù*, c'est-à-dire un ensemble de qualités personnelles pour réaliser de grandes entreprises en l'occurrence le bonheur du peuple. Il faut par ses propres moyens d'actions que les dirigeants s'ingénient à donner d'eux-mêmes le renom de grand et d'esprit excellent. Les valeurs que Machiavel préconise sont donc le courage, le génie, l'habileté dans toutes les situations soient-elles prévisibles ou imprévisibles. L'on peut insinuer que l'autorité, l'esprit de décision, le talent qui sont des vertus personnelles sont les voies de succès des grands hommes politiques. Pour le démontrer, le philosophe italien fait voir ceci :

Maître-mot de la pensée machiavélique, la *virtù* désigne les aptitudes politiques et guerrières et est inséparable de l'énergie la plus extrême, d'un goût de l'action poussée jusqu'à la violence. « Il y entre de l'ardeur de la jeunesse, (...) la vigueur corporelle s'y conjugue avec la force d'âme ». Elle oppose dynamique à statique, expansion à conservation. Elle se veut totalitaire et non point équilibré. (...) Elle implique un talent, une technique du succès ; elle n'existe que par ses actes. (Machiavel 1952 : 900).

Machiavel a sévèrement fustigé la démission des dirigeants de son époque. Il a dénoncé avec véhémence l'incapacité de ceux-ci à lutter contre les situations incertaines en se fondant sur l'invisible. Ces dirigeants sont restés prisonniers des forces occultes et ne se sont pas appropriés des qualités personnelles des anciens dirigeants du moins des modèles de l'Antiquité. Pour (Diakité 2016 : 16), « il faut donc de toute urgence renoncer à la chance du bonheur et de la

pratique d'une vie de rêves ». Attendre de Dieu ou des pratiques magico-mystiques un salut relève d'un abandon de soi. La grandeur en politique ne s'accorde pas avec les esprits dits paresseux. Ce quiétisme ou cet irréalisme a été stigmatisé par nombre de penseurs. C'est pourquoi, (Nietzsche 2008 : 195) vise « un nouvel ordre, un nouvel ordre confédéré d'hommes supérieurs dans lequel les esprits et les consciences poursuivis pourront chercher conseil ». Les dieux existent certes selon Nietzsche nonobstant cela, les dirigeants ne sont pas amenés à attendre qu'ils consolident leur pouvoir.

Tout comme le chef *virtuoso* de Machiavel, Nietzsche encourage à marcher dans les pas de son surhomme qui, par ses qualités personnelles, transforme son milieu. L'usage habile de la raison est le levier indispensable pour favoriser le bien-être des citoyens. Le pouvoir d'État n'est donc plus entre les mains des hommes providentiels, des dieux ou du ciel. Les moyens de puissance des bons dirigeants sont les bons usages de la force et de la ruse. Sans nul doute, pour (Paille 2004 : XXVII), « il y a donc un lien évident et étroit entre la morale et la politique : celle-ci reflète la première en même temps qu'elle l'influence et la fait évoluer ». Cette morale découle des normes issues des relations entre les hommes et non du commerce entre les dirigeants et les dieux. La souveraineté n'appartient-elle pas au peuple ? Point n'est dès lors besoin d'écraser son peuple ou de le conduire au bûcher pour se rendre plus fort.

Il est nécessaire que les citoyens soient imprégnés de cette éducation afin que leurs intentions soient bonnes. Cette culture est le lieu de pèlerinage des gouvernants et de leurs peuples parce qu'elle renferme la mesure, le contrôle de soi, la sérénité et la capacité de raisonner. Cette éducation est, (Jaspers 2015 :125), « (...) le principe de ce que deviendront les hommes futurs. Aussi l'éducation est-elle, pour lui, produit de la grande noblesse de l'homme ». La sagesse ou la grandeur découle ainsi de la capacité de l'homme d'État de savoir éviter tout ce qui le nuirait et entrevoir tout ce qui est indispensable pour agir selon les nécessités. Ce sont

ces qualités qui peuvent mettre un terme aux souffrances des citoyens puisqu'ils ont le droit de participer au développement de leurs pays. Cette formation politique de la collectivité vise à, selon (Rousseau 2012 : 431), « la sauvegarde ou à la restitution de la transparence compromise ». Le souci du bien commun, qui a tant préoccupé Machiavel, a été également un souhait pour Rousseau. Pour une société juste et pacifiée, il faut lever tous les obstacles à la transparence afin que la misère, l'insécurité et les crises sociales disparaissent. Appréhender l'homme dans toute sa sacralité, en lui accordant particulièrement le respect en toutes circonstances, revient à mettre un terme à la dictature des dirigeants égoïstes et sorciers.

Contrairement à (Boa 2010 : 229), pour qui « la sorcellerie n'existe pas », Machiavel a mis en évidence cette pratique. Mais, il enseigne aux dirigeants africains la liberté aussi grande qu'ils ont dans la gestion des affaires publiques. En effet, l'impératif prioritaire dans l'acquisition de la noblesse de la part des dirigeants est le respect des droits individuels. Les bonnes institutions sont celles qui contribuent à l'éducation morale des citoyens, qui revendiquent la lutte pour la liberté et à leur émancipation. D'où, pour (Constant 2010 : 183), « Comment ne pas rendre justice à des institutions qui garantissent un pareil bonheur ? ». La nouvelle éthique exige les actions ou toutes les investigations qui tendent vers tout ce qui est bon surtout que le bien est ce à quoi toutes choses tendent. Les dirigeants vautours ont l'obligation morale de ne plus tuer et attendre les dépouilles de leurs peuples. En effet, sous la croyance des puissances magico-religieuses ou mystiques, les populations sont comme du bétail qui attend d'être abattu.

Ces Chonos d'Afrique sont tenus de rebrousser chemin parce que notre continent est, (Koffi 2006 : 15), « le continent de tous les maux, de tous les échecs, de tous les impossibles, de tous les désespoirs ». Ce qui doit animer l'esprit des hommes d'États de notre continent, c'est comment mettre en place une société de liberté pour accorder une prépondérance à l'élimination de toutes les formes d'animosités au milieu des siens. Les dirigeants africains,

s'ils sont dans la nécessité de devenir "lion", ils ne sont condamnés à être de propagateurs de peur et de destruction de la personnalité humaine. Dès lors, « la confusion des pouvoirs et de l'arbitraire qui en découle » (Ehui 2014 : 44) qui ne contribuent point à la gloire civique sont appelés à disparaître.

Les dirigeants d'Afrique noire sont condamnés par la bienséance à renoncer à leur vie de prédateurs pour tendre vers l'amour de leurs peuples. Leur pouvoir doit être ouvert à la jeunesse et aux femmes pour sauver, (Calame 2012 : 7), « notre terre qui se meurt ». Pour éviter que la cohésion sociale se délite aux fins d'alimenter les révoltes dues à toutes sortes de colère, il est inévitable que nos leaders réalisent que l'« accroissement de puissance », (Astor 2015 : 117), ne provient pas singulièrement de l'occultisme mais des qualités personnelles, pour dire mieux de leurs libres actions parce que fondées sur la raison. Pour que nos hommes politiques gagnent en notoriété, les qualités rationnelles ou personnelles doivent assujettir les phénomènes suprasensibles ou occultistes.

CONCLUSION

Pour le succès politique de son prince, Machiavel semble lui conseiller la pratique des voies ésotériques. S'il semble être un initié, cela résulte du fait que son monarque est condamné à pratiquer des voies qui procèdent des voies supra-sensibles. Machiavel n'exclut cependant pas l'usage de l'intelligence pratique qui est l'habileté dans la réalisation du bien commun. En invitant les leaders noirs à faire recours aux « Grecs anciens comme nos seuls maîtres possibles » (Dorian 2015 : 134), Machiavel éprouve le désir de leur montrer que les bons dirigeants sont contraints de dépasser la quête de la conservation de soi, c'est-à-dire l'obsession pour les intérêts personnels qui est la préoccupation des "esprits petits".

Ce qui doit animer l'esprit des dirigeants africains, c'est l'équilibre social qui correspond à l'intérêt général donc au bien commun. Si les moyens inhabituels semblent être l'apanage des dirigeants noirs, ils

doivent nécessairement diriger leurs efforts vers un État fort qui rassemble tous les citoyens autour d'une cause commune : le bonheur de tous. Les qualités personnelles, que le philosophe italien imprime fortement dans l'esprit des dirigeants noirs, engagent ceux-ci à l'obtention des résultats qui concourent absolument, à la félicité. Il montre donc que

La vertu ou plus largement la chaleur, ce sera la qualité du maître aux prises avec les embûches de son trajet périlleux, guetté aussi par la fortune toute prête à renverser ses plans, et se tirant d'affaire grâce à sa connaissance des hommes, à son audace, à sa prudence à sa facilité d'adaptation immédiate : car l'audace seule comme la prudence, ne convient pas toujours. (...) Sa vertu, c'est l'intelligence pratique. (Machiavel 1996 : 1075).

Le leadership ne doit donc pas être ce fatalisme ombrageux qui maintient les peuples dans la paupérisation ou dans le misérabilisme. Pour sortir de cette léthargie, les dirigeants noirs sont condamnés à rompre définitivement avec les cultes anachroniques pour promouvoir le bonheur de tous les citoyens, c'est-à-dire leur "bien-être". Pour tout dire, le rapport dynamique entre la politique et l'occultisme, en Afrique noire, doit radicalement envisager tout ce qui contribue à l'existence agréable de tous les citoyens.

Références bibliographiques

Bandaman, Maurice (1996) : La Bible et le fusil, Cerap, Abidjan.

Benjamin, Constant (2010) : Écrits politiques, textes choisis, présentés et annotés par Marcel Gauchet, Gallimard, Paris.

Berman, Paul (2004) : Les habits neufs de la terreur, Hachette Littérature, Paris.

Bourg, Dominique et Papaux, Alain (2011) : Pour une 6ème république, Odile Jacob, Paris.

Bourg, Dominique et Papaux Alain (2015) : Dictionnaire de la pensée écologique, PUF, Paris.

Boa, Thiémélé Ramsès (2010) : La sorcellerie n'existe pas, Cerap, Abidjan.

Calame, Pierre (2012) : Sauvons la démocratie. Lettre ouverte aux femmes et hommes politiques de demain, Charles Léopold Mayer, Paris.

Diakité, Samba (2017) : Le cas Guillaume Soro, Les Éditions Différence Pérenne, Québec.

Diakité, Samba (2016) : Les larmes de l'éducation. Contribution à l'éthique professionnelle en enseignement, Les Éditions Différence Pérenne, Québec.

Diakite, Samba (2016) : Révolutions et développements, Les Éditions Différence Pérenne, Québec.

Dorian, Astor et Dumonteil, Julie (2015) : Nietzsche et l'éducation à l'école de l'Antiquité, Harmattan, Paris.

Gaille, Marie (2007) : Machiavel et la tradition philosophique, PUF, Paris.

Jasper, Karl (2015) : Nietzsche : Introduction à une philosophie, trad. Henri Noel Gallimard, Berlin.

Koffi, Ehui Bruno (2014) : Le multipartisme en Afrique Noire. Frein ou moteur au développement, cas de la Côte d'Ivoire, Cerap, Abidjan.

Koffi, Tiburce (2006) : Côte d'Ivoire l'agonie du jardin : du grand rêve au désastre, CEDA/NEI, Abidjan.

Mahamade, Savadogo (2016) : Théorie de la création. Philosophie et créativité, L'Harmattan, Paris.

Machiavel, Nicolas (2000) : Le prince, trad. M. Gaille-Nikomov, Livre de Poche, Paris.

Machiavel, Nicolas (1952) : Œuvres Complètes, introduction par Jean Giono. Édition Établie et Annotée par Edmond Barincou, Gallimard, Paris.

Machiavel, Nicolas (1996) : Œuvres, traduction par Christian Bec, Éditions Robert Laffont, Paris.

Machiavel, Nicolas (2012) : L'art de la guerre, Collection les classiques des sciences sociales, Québec.

Paille, Yvon (2004) : Éthique et politique, Beauchemin, Montréal.

Quenum, Alphonse (2010) : Aux croisements de la démocratie, Cerap, Abidjan.

Romilly, De Jacqueline (2000) : Problèmes de la démocratie grecque, Hermann Éditeur, Paris.

Rosenberg, Patrice (2008) : Repères pratiques, la philosophie, Éditions Nathan, Paris. SEKOU, Oumar Diarra. (2016) : Afrique : De l'amour au culte de Machiavel, Irda Bouaké.

Skinner, Quentin (2001) : Machiavel, trad. de l'anglais et postface par Michel Plon, Paris, Seuil.

Yaovi, Roland Holou (2008) : La faillite des cadres et intellectuels africains, L'Harmattan, Paris.

**LA REINSTITUTION DU MULTIPARTISME : L'ULTIME SACRIFICE
DU PRÉSIDENT FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY POUR LA PAIX EN
CÔTE D'IVOIRE**

Gouédan Richard Meignan

meigrich@gmail.com

&

Kouakou Marcelin Kangah

kangahla@yahoo.fr

UFR SHS / IHAAA

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

La réinstitition du multipartisme en Côte d'Ivoire à la fin du mois d'avril 1990 s'est effectuée dans le contexte d'une crise sociopolitique de grande ampleur que toutes les initiatives gouvernementales entreprises n'étaient pas parvenues à résorber. Cette décision lourde de conséquences apparaît à juste titre, à la lumière des événements de l'époque, comme l'ultime sacrifice douloureusement mais surtout intelligemment consenti par le Président Félix Houphouët-Boigny pour éviter à son pays, le chaos vers lequel le menait inexorablement le soulèvement populaire.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Initiatives gouvernementales, Crise sociopolitique, Parti unique, Multipartisme

Abstract

The reinstatement of multipartism in Côte d'Ivoire at the end of April 1990, occurred in the context of a large-scale socio-political crisis that all the attempted government initiatives were unable to absorb. This decision with far-reaching consequences, can rightly be regarded, in the light of the ongoing events of that time, as the ultimate sacrifice,

painfully but intelligently granted by President Felix Houphouet-Boigny, in order to avoid for his country, the chaos toward which the popular uprising was inexorably leading to.

Keywords: Cote d'Ivoire, Government Initiatives, Socio-political Crisis, Single Party, Multipartism

INTRODUCTION

S'il y'a une crise qui secoua jusque dans ses fondements la Côte d'Ivoire houphouëtienne, ce fut le soulèvement populaire de l'année 1990 consécutif aux mesures d'austérité instaurées par le gouvernement ivoirien, sous l'injonction des institutions de Bretton woods. Cet épisode douloureux de l'histoire économique et socio politique ivoirienne a fait l'objet de nombreux écrits. En effet, les causes lointaines ou immédiates, les péripéties des diverses manifestations des populations, les réactions des autorités et les conséquences du changement de régime sur le paysage politique du pays ont été décrits et analysés par une série d'auteurs dont certains ont été des acteurs ou des témoins directs des évènements. Dans ce lot, on peut citer : les politiciens, S E Gbagbo (2007), C Bacongo (2007) et A Camille (2008) ; le journaliste et écrivain D Bailly (1995) ; les historiens JN Loucou (1992), F Grah-Mel (2003), P Kipré (2005), G R Meignan (2016), A D Y Yapi (2016) et M B N'guessan (2016) ; les sociologues Y A Fauré (1991) et A Koné (2003) ; les politologues T D Bakari (1991), P N'da (1999), C Bousquet (2005) et T Kouï (2006) etc.

L'objectif de la présente réflexion n'est donc pas de ressasser l'enchevêtrement des faits et leur explication, même si on ne peut totalement faire l'économie de cet exercice nécessaire à une bonne compréhension du phénomène étudié. Nous voulons surtout mettre en relief comment grâce à son génie légendaire, le Président Félix Houphouët-Boigny, a su dénouer la grave crise qui secouait son pays en accédant, contre toute attente, à la demande populaire de restauration du multipartisme. Ainsi, les principales questions auxquelles nous entendons donner une réponse adéquate à la lumière des documents sont les suivantes : En quoi est ce que la restauration du multipartisme a été la solution-miracle pour sortir de l'impasse ? Pourquoi les autres initiatives faites dans ce sens n'ont pas eu le succès escompté ?

Pour mener à bien ce travail, nous avons eu recours à un certain nombre de sources écrites constituées pour l'essentiel de témoignages, d'articles de journaux d'époque, de tracts, de

pamphlets, de déclarations publiés par les syndicats, associations et groupements politiques d'une part et par les autorités gouvernementales de l'autre. Ce sont là autant d'instantanés permettant de restituer l'atmosphère réelle du déroulement des événements, de comprendre le contexte de la prise de telle ou telle décision et les réactions qui ont suivi. A ces documents, nous avons joints des analyses plus froides de chercheurs et autres observateurs de la scène politique ivoirienne ayant bénéficié du recul du temps et de la confrontation de plusieurs courants de pensée. Nous les avons citées plus haut en faisant l'état de la question.

C'est donc de l'exploitation critique de toute cette documentation que procède notre réflexion. La démarche consistera à montrer comment après l'échec des initiatives de fermeté et d'apaisement mises en œuvre par le gouvernement pour mettre un terme aux remous sociaux engendrés par la crise, le Président Houphouët-Boigny a pu sortir son pays de l'impasse en concédant aux manifestants, le retour au multipartisme.

À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS À LA CRISE : L'ÉCHEC DES MESURES DE FERMETÉ ET D'APAISEMENT

Dans sa quête de solutions pour mettre un terme à la grave crise insurrectionnelle qui secouait le pays suite à l'annonce des mesures d'austérité contenues dans le plan de redressement du pays élaboré par le Ministre Moïse Koumoué Koffi, sous la dictée des institutions de Bretton Woods et de la France, le gouvernement ivoirien expérimenta sur le terrain des stratégies de fermeté et d'apaisement. Malheureusement celles-ci ne rencontrèrent pas l'adhésion des manifestants.

Le rejet des mesures de fermeté

Dans sa délicate position entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire comprenant parfaitement d'une part, l'exaspération des populations ivoiriennes épuisées par les affres de la « conjoncture » et auxquelles on demandait un énième sacrifice, et de l'autre, la nécessité clairement démontrée par les bailleurs de fonds internationaux d'assainir et de redresser les finances publiques pour éviter le désastre, le gouvernement ivoirien n'avait pas le choix. Il se devait d'appliquer coûte que coûte les mesures d'austérité indiquées par le plan de redressement. Quitte à utiliser la violence.

C'est ainsi qu'après les hésitations du début et malgré la fronde populaire qui persistait encore, le gouvernement ivoirien annonça à la télé nationale le 31 mars 1990, l'application intégrale des mesures d'austérité que la population avait refusées dès leur publication le 26 février. Le 1er avril, lesdites mesures étaient effectivement appliquées. Mais auparavant, dans sa logique d'usage de la force pour faire avancer les choses, le gouvernement avait pris une série de décisions coercitives à l'encontre des présumés fauteurs de trouble. En effet, après des déclarations accusatrices et menaçantes diffusées aussi bien à la télé qu'à la radio, la grève déclenchée par les étudiants le 18 février et les autres manifestations de rue qui suivirent furent sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Il y'eut de nombreux blessés et même des morts. A l'occasion, plusieurs participants ou présumés instigateurs furent bastonnés, interpellés ou assignés à résidence. Les principales zones de tension qu'étaient les lycées et collèges et l'université d'Abidjan furent fermés et « l'année blanche » décrétée.

Dans la même foulée, beaucoup de sièges d'association, de syndicats, de partis politiques, ainsi que des rédactions de journaux contestataires furent fermés. Des articles de journaux, pamphlets et autres tracts furent interdits de publication et saisis ainsi que leurs auteurs pour trouble à l'ordre public et tentative de déstabilisation. Certains fonctionnaires et travailleurs du privé virent leurs salaires et émoluments réduits ou carrément suspendus pour faits de grève.

On voulait en « leur coupant les vivres », diminuer leur ardeur au combat ou leur ôter toute envie de continuer la lutte.

Cependant cet usage de la violence pour amener les insurgés à se soumettre aux desideratas de l'Etat montra toutes ses limites sur le terrain. En effet, loin de le stopper, la répression et les intimidations contribuèrent plutôt à durcir le mouvement qui prit parfois des allures de guerre civile. Face à la déflagration sociale qui allait crescendo, les autorités comprirent qu'il fallait à certains moments « mettre de l'eau dans leur vin ». Ce qu'ils firent en adoptant certaines postures et mesures d'apaisement destinées à faire baisser la tension.

L'inefficacité des mesures d'apaisement

C'est très tôt, c'est-à-dire dès l'annonce le 26 février des mesures d'austérité que le gouvernement déjà en butte aux premières manifestations de refus, comprit la nécessité d'assortir les baisses de salaires, de mesures dites « d'accompagnement social » destinées à rendre la pilule moins amère. Ainsi, il fut proposé entre autres : « une réduction de 20% sur le prix du KWh d'électricité ; une réduction de 15% sur le prix du m³ d'eau pour les ménages ; une réduction importante de la fiscalité de porte, des droits de douane, de la TVA ; une réduction au strict minimum des barrages routiers etc. » (Baïlly 1995 : 38). Ces mesures furent complétées quelques jours plus tard par des réductions de prix de produits et services de première nécessité : « une diminution de 250 à 230 f CFA le prix du kg de riz et de sucre... la plus spectaculaire est une baisse de 10% sur les loyers inférieurs à 49 900 f CFA, de 8% sur les loyers compris entre 50 000 et 99 999 f CFA, et de 5% pour les loyers supérieurs... » (Baïlly 1995 : 76).

Quant aux étudiants, un des porte-flambeaux de la lutte, le gouvernement leur accorda dès le 27 juillet, une réduction des prix de tickets de restaurants et des loyers des résidences universitaires. Ils obtinrent en prime, le limogeage du ministre chargé de

l'éducation nationale, M Balla Kéita accusé à tort ou à raison d'avoir « politisé » l'école ivoirienne.

Ces mesures d'apaisement étaient soutenues par une vaste campagne médiatique et de proximité à laquelle participait aussi bien le Président de la République que les responsables politiques, syndicaux et associatifs. De ces rencontres, sortaient des décisions tenant compte de l'atmosphère du moment. C'est ainsi que le 4 mars par exemple, le gouvernement prit sur lui d'ajourner l'application des dites mesures d'austérité « jusqu'à ce que les autorités aient obtenu un consensus avec les secteurs économiques et sociaux sur les moyens de sortir le pays de la crise. » Cette décision faisait suite aux graves échauffourées qui secouaient le pays depuis le 02 mars. Dans la foulée, l'on procéda à la relaxe des manifestants incarcérés lors des manifestations de rue.

Par ailleurs, le Président Felix Houphouët-Boigny lui-même, conscient du fait que sa longévité au pouvoir avait fini par exaspérer la population, fit un pas dans le sens de l'alternance. Il annonça contre toute attente, lors d'une interview télévisée, la désignation prochaine de son remplaçant : « je ne veux pas de désordre dans mon pays ... Je veux que l'on connaisse mon successeur de mon vivant. On le saura cette année ». Quelques jours plus tard, il se fit plus précis : « ... Ce n'est pas moi, mais le Parti, le Congrès qui le désignera et le plus tôt sera le mieux. Je ne suis pas un roi et je ne peux désigner un dauphin. Je ne suis pas président à vie et je ne veux pas m'accrocher au pouvoir. » Revirement exceptionnel pour un homme qui avait toujours méthodiquement écarté les prétendants au trône et s'était obstinément refusé à évoquer sa succession !

Malheureusement, tous ces signes de bonne volonté ne parvinrent pas à résorber la crise. Même s'il y avait eu entretemps quelques signes de décrispation : réouverture des institutions bancaires, des entreprises et de certains établissements scolaires, reprise des appuis financiers par certains bailleurs de fonds etc. En réalité, les populations ne décoléraient pas, révoltées qu'elles étaient à l'idée de devoir supporter seules ou plus que les autres, les effets de la

mauvaise gouvernance et de la gabegie dans lesquelles le pays avait baigné des années durant. Elles maintinrent donc la pression. De guerre lasse, les autorités décidèrent le 15 avril, la suspension des mesures de diminution des salaires. Elles furent même purement et simplement annulées le mois suivant. En lieu et place, un Comité Interministériel de Coordination du Programme de Stabilisation et de Relance économique fut mis sur pied avec pour mission de trouver de nouvelles solutions pour une sortie de crise. Était-ce la solution miracle qui allait apaiser les cœurs ? Loin s'en faut ! Le feu couvait toujours car toutes ces décisions avaient laissé de côté une des principales revendications du moment, à savoir la réinstauration du multipartisme. Et ceux qui la réclamaient à cor et à cri n'étaient pas prêts à lâcher « le morceau ». Allait-on le leur concéder ?

LE RETOUR AU MULTIPARTISME : LE SACRIFICE PROPITIATOIRE

Pour contenter un tant soit peu la rue déchainée, le gouvernement ivoirien avec à sa tête le Président Félix Houphouët-Boigny, autorisa le retour au multipartisme. Cette concession de taille fut obtenue après de longs mois de résistance.

Les résistances du début ou le dernier baroud d'honneur

Le multipartisme n'est certainement pas une nouveauté en Côte d'Ivoire. À l'époque coloniale, cette pratique était la norme dans le paysage politique avant que les élections législatives de 1956 et 1959 ne viennent appeler toutes les formations politiques à l'unité autour du PDCI-RDA et de son leader. Ce parti devint par la force des choses et surtout l'habileté de son premier responsable, le porteur de toutes les espérances de liberté et de développement des Ivoiriens, voire des Africains colonisés.

Ce n'est donc pas étonnant que lors de l'écriture de la constitution de la République autonome de la Côte d'Ivoire du 26 mars 1959 et de celle de la Côte d'Ivoire Indépendante du 3 novembre 1960, le multipartisme figure en bonne place dans l'article 7 (Aggrey 1991 : 3).

Cependant, dans l'exercice du pouvoir, le Président Félix Houphouët-Boigny s'attacha à consacrer un monopartisme de fait. C'était un choix murement réfléchi qu'il ne manquait pas d'expliquer à l'occasion. En effet pour lui, le parti unique était le creuset idéal pour l'édification d'une nation forte et prospère, puisqu'il mettait à l'abri des dissensions et du désordre, véritables freins au développement. Il fallait donc avant toute chose réaliser l'unité nationale. Cette vision des choses l'amena donc à une gestion fort centralisée du pouvoir, par le biais d'organisations politiques, syndicales ou associatives totalement acquises à sa cause et obéissant au doigt et à l'œil aux instructions du parti-Etat.

Les quelques ouvertures à la compétition politique et à la liberté d'expression opérées dans le système, étaient expérimentées dans le cadre complexe de « la démocratie à l'ivoirienne » dont le Président contrôlait tous les rouages. Du moment où les choses allaient bien au temps du « miracle ivoirien », les contestataires du régime se faisaient discrets. Mais quand vint la « conjoncture » avec son lot de difficultés et de privations de toutes sortes, les langues se délièrent. Et le mécontentement longtemps contenu explosa au grand jour. C'est donc avec surprise et indignation que le Président Félix Houphouët-Boigny constata que la revendication du multipartisme avait réapparu dans les propositions de sortie de crise formulées notamment par le Syndicat National des Enseignants du Supérieur lors des journées du dialogue ouvertes le 22 septembre 1989. A l'occasion, son refus fut net et sa réponse cinglante :

J'ai dit qu'il s'agit d'une réunion de famille d'où la polémique est proscrite. On parle encore de multipartisme. C'est moi qui avait introduit un amendement dans notre constitution qui n'avait traité que du seul parti unique... Notre cher ami Etté est un fervent militant du multipartisme... Du reste, ils sont deux. Il y'a Gbagbo. Je demande à Etté d'aller se présenter à Gagnoa et à Gbagbo d'aller se présenter à Jacqueville. L'un et l'autre, croyez-moi, n'auront pas de voix. Ils ne pourront même pas déposer leurs bulletins dans l'urne. Alors, parlons de choses sérieuses...

Il fut suivi en cela par la majorité des acteurs politiques et sociaux qui jugeaient cette demande prématurée. Ainsi, les députés estimant que « tant que les conditions d'une intégration nationale complète ne sont pas réalisées par la société civile, le multipartisme conduirait à l'éclatement, au tribalisme et au régionalisme... disent non pour le moment au multipartisme. » Quant aux préfets, ils exprimèrent aussi leur totale adhésion au parti unique qui correspondait mieux, selon eux « à nos réalités et aux impératifs d'unité nationale et de solidarité. » Même son de cloche chez les représentants du PDCI, SYNESCI, MEECI et autres organisations affiliées au parti, pour qui « le multipartisme n'est pas une panacée politique c'est-à-dire la solution à tous les problèmes. »

Plus tard, à la faveur de la crise sociopolitique qui éclata au début de l'année 1990, le débat sur le multipartisme qui avait été quelques mois plus tôt rejeté aux calendes grecques, refit surface avec plus d'acuité. En effet, selon les opposants au Président Félix Houphouët-Boigny, une des causes principales de la situation déliquescence du pays était le fait que le PDCI-RDA avait gouverné seul, en l'absence de tout contre-pouvoir, de telle sorte que de graves dérives dans cette gestion avaient été commises impunément. C'était la substance des déclarations, tracts et autres pamphlets qui circulaient abondamment à Abidjan à cette époque. En voici quelques extraits :

Nous devons souligner qu'un seul parti est responsable de la débâcle économique actuelle de la Côte d'Ivoire. Non pas tant parce qu'il a gouverné seul pendant 33 ans, mais parce qu'il a pris soin de démanteler tous les contre-pouvoirs qui dans une république normale, incitent les gouvernants à la prudence, à la sagesse et à la modération... En Côte d'Ivoire, le contrôle parlementaire n'existe pas puisque gouvernants et parlementaires sont du même parti unique et obéissent au même chef ; le contrôle syndical est énormément amoindri depuis la mise sur pied de syndicats-maisons comme l'UGTCI et le MEECI... La presse ne peut être un contre-pouvoir puisque le PDCI ne tolère que la seule presse à sa dévotion ... Le PDCI a donc supprimé tous les contre-pouvoirs. Ce faisant, il a mal gouverné, il a mal géré, il a dilapidé les ressources de l'Etat...La plupart des dirigeants et hommes d'affaires des pays à parti unique

du Tiers monde placent leur épargne en occident. Pourquoi ? Parce que dans ces pays règne la stabilité politique et économique garanties par le multipartisme...

Pour la seconde fois, le Président Félix Houphouët-Boigny et les thuriféraires du parti unique s'opposèrent avec véhémence à l'éventualité de réinstaurer le multipartisme. Lors d'un entretien accordé à une chaîne étrangère, le Président réitéra ses griefs contre cette revendication :

Vous n'avez de cesse tous de transposer vos problèmes de démocratie chez nous. Nous sommes un pays qui n'est pas encore une Nation, mais un Etat hérité de la colonisation... Vous savez bien quel mal nous avons à être Ivoiriens. Nous sommes d'abord baoulés, bétés, yacoubas ... Laissez-nous le temps de faire ce que nous devons faire... Partout où le multipartisme a été instauré, il y a eu des conflits, du désordre et de l'instabilité.

Néanmoins, cette fois-ci, l'esquive était malaisée compte tenu de la situation d'extrême tension qui régnait et qui faisait craindre le pire à tout moment. Le Père de la Nation, lui-même brocardé par les pancartes et autres affiches des manifestants avait beaucoup de peine à se faire entendre dans la clameur. Il fallait de toute urgence faire quelque chose pour éviter la vindicte populaire. Mais quoi ?

Le compromis final : un sacrifice salutaire

Dans les premiers jours du mois d'avril 1990, il était devenu évident que la question du multipartisme ne pouvait plus être éludée par les autorités ivoiriennes aux abois. Même s'il n'était pas question d'y faire droit immédiatement, il fallait au moins donner quelques gages aux formations politiques qui depuis quelques temps déjà réclamaient une existence légale car se sentant « prêtes à gouverner ». C'est dans ce contexte que selon le témoignage de Mme S E Gbagbo (2007 : 127), le Préfet d'Abidjan en personne se déplaça en cette matinée du 03 avril pour réceptionner lui-même la demande d'agrément du Front Populaire Ivoirien. Il remit par la même occasion aux requérants, « un récépissé de dépôt dûment signé et revêtu des cachets officiels requis. »

Avec ce pas franchi vers la légalisation, les fervents partisans du multipartisme n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. Surtout que ce qui était considéré naguère comme « une vue de l'esprit, un rêve » était en passe de devenir une réalité. La victoire finale semblant à portée de main, ils remirent de plus belle le couvert des manifestations. Et ils eurent raison de le faire. En effet, sous les coups de boutoirs des grèves, journées ville-morte, « opérations escargots », courses-poursuites avec les forces de l'ordre, jets de pierres et autres cocktails Molotov, l'édifice gouvernemental s'était sérieusement fragilisé. Les oppositions véhémentes du début, s'étaient muées en une sorte de fatalisme devant la tournure des événements. Comme le Président lui-même l'avait avoué à demi-mot lors d'une interview, « en politique, tous les changements sont possibles ... pourvu que cela se fasse dans l'ordre.. »

Et le changement tant attendu se produisit effectivement. En effet, s'engouffrant dans la brèche ouverte par le Président de la République, M Henri Konan Bédié, alors Président de l'Assemblée Nationale, profita de la séance d'ouverture de la première session ordinaire de l'année pour annoncer la possibilité d'un retour au multipartisme, mais sous certaines conditions :

... qu'il s'agisse de la démocratie pluraliste et toutes les aspirations légitimes, il faut pour les réaliser, procéder dans le sérieux à un travail persévérant car la nature humaine ne se transforme pas comme la matière sous des coups répétés et violents ... Si le multipartisme est conçu comme un ordre politique pour le bien-être de tous, alors il est possible d'œuvrer patiemment et intelligemment pour qu'il s'inscrive dans le paysage politique ivoirien...

S'il n'était pas opposé à l'éventualité du retour au multipartisme comme la plupart des pontes du parti, le Président Henri Konan Bédié cherchait manifestement à différer son application. Il ne sera pas suivi dans cette voie. En effet, quelques jours seulement après la sortie du Président de l'Assemblée nationale et contre toute attente, le Bureau politique du PDCI-RDA prenant acte de la rupture du consensus national «... puisque certains de nos compatriotes ont manifesté le désir de créer leurs propres partis », invitait le

gouvernement conformément à la constitution « à prendre toutes les dispositions nécessaires ... pour autoriser la constitution légale de ces partis politiques. »

Le gouvernement accéda à cette demande lors de sa réunion du 3 mai 1990 et les premiers récépissés de déclaration furent délivrés à la fin du même mois (Loucou 1992 : 161). Avec cette évolution, une ère nouvelle venait de s'ouvrir en Côte d'Ivoire : celle du retour au pluralisme politique. Cette décision pour le moins surprenante par son caractère soudain, dérouta dit-on, partenaires et adversaires (Bakari 1991 : 162). Elle révéla par contre un des traits de caractères du Président Félix Houphouët-Boigny :

sa capacité à se surpasser, à se réinventer, ... à s'adapter pour répondre aux sollicitations du moment. Ce qui n'était pas une faiblesse de sa part, mais bien le contraire. En effet, beaucoup de ses revirements et autres volte-face spectaculaires dont il avait seul le secret, et que beaucoup qualifièrent sur le moment comme des actes de lâcheté ou de trahison, s'avérèrent par la suite comme de véritables traits de génie. Il est vrai que l'histoire donna souvent raison à celui dont De Gaulle avait dit qu'il était « un cerveau politique de tout premier ordre.

Pour revenir au cas qui nous concerne, il convient de noter que le Président avait compris la nécessité de faire un sacrifice, même si celui-ci était lourd de conséquences pour l'avenir. C'était à l'évidence, la seule issue de sortie de crise à cette époque. Autrement, c'était le chaos qui attendait celui qui avait toujours préféré « l'injustice au désordre. » Les conséquences du premier étant réparables et pas toujours pour le second. Ainsi, face aux vents contraires qui menaçaient dangereusement le navire ivoirien, le Vieux Sage de Yamoussoukro avait plié, cédé et obtenu le répit salutaire. Mais, il n'avait certainement pas dit son dernier mot...

CONCLUSION

L'épilogue de la crise de l'année 1990 dont nous venons de retracer quelques lignes fortes, ressemble étrangement à la mythique histoire de la traversée de la Comoé par une frange du peuple Baoulé – auquel appartient le Président Félix Houphouët-Boigny – alors en fuite devant de redoutables ennemis. En effet, après avoir essuyé le refus de son peuple de consentir à la ponction d'une partie du salaire pour sauver le pays qui traversait une mauvaise passe, le Président - comme la reine Abla Pokou - dut sacrifier lui-même le Fils - que dis-je - le Parti unique qu'il chérissait tant. Et ce, afin de franchir l'obstacle constitué par les crocodiles et autres hippopotames (manifestants, bailleurs de fonds, journalistes etc.). Ils purent ainsi atteindre l'autre rive, sains et saufs, mais dans la douleur. Car désormais, l'enfant/le parti unique était mort (ba ouli). L'avenir s'annonçait difficile d'autant plus que le ciel ivoirien n'était pas encore tout à fait dégagé. En plus, la perspective des prochaines élections pluralistes aiguës tous les appétits et nourrissait les ambitions les plus folles. Le Vieux avait-il encore les ressources pour faire face à tous ces défis ?

ANNEXES

Annexe 1 : Tract du SYNARES contre les mesures d'austérité et le Parti unique.

Source : SYNARES (Syndicat National de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur), 1990, Autopsie de l'Economie ivoirienne, p 1.

Annexe 2 : Page d'un journal de l'opposition retraçant quelques péripéties de la crise de 1990.

Source : journal l'Alternative, n°1 de février/mars 1990, p 6.

Références bibliographiques

Aggrey A. (1991) : La constitution. Codes et lois usuelles de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Editions Jurisconseil, 1991.

Bacongo Cissé Ibrahim (2007) : Alassane Dramane Ouattara. Une vie singulière. Abidjan, NEA/CEDA.

Bailly Diégou (1995) : La réinstauration du multipartisme en Côte d'Ivoire ou la double mort d'Houphouët-Boigny, Paris, l'Harmattan.

Bakary Tessy D. (1991) : « Le retour au multipartisme politique en Côte d'Ivoire », Année Africaine, CEAN, p. 161-189.

Bouquet Christian (2005) : Géopolitique de la Côte d'Ivoire. Le désespoir de Kourouma, Paris, Armand Colin.

Gbagbo Simone Ehivet (2007) : Paroles d'Honneur, un devoir de parole, Paris, Editions Pharos/Jean Marie Laffont.

Kipré Pierre (2005) : Côte d'Ivoire. La formation d'un peuple, Bayeux, SIDES-IMA.

Koné Amadou (2003) : Houphouët-Boigny et la crise ivoirienne, Paris, Karthala.

Koui Théophile (2006) : Multipartisme et idéologie en Côte d'Ivoire. Droite, Centre, Gauche, Paris, l'Harmattan.

Loucou Jean Noel (1992) : Le multipartisme en Côte d'Ivoire, Abidjan, Editions Neter.

Meignan Gouédan Richard (2016) : « L'Homme qui a faim n'est pas un homme libre ou Felix Houphouët-Boigny, le visionnaire. », Les actes du colloque international de Yamoussoukro du 17 au 19 février 2014 sur la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Les Editions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, p. 525-548.

N'da Paul (1999) : Le drame démocratique africain sur scène en Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan.

N'guessan Mahomed Boubacard (2016) : « Houphouët-Boigny et le second multipartisme en Côte d'Ivoire. Quelle lecture », Les actes du colloque international de Yamoussoukro du 17 au 19 février 2014 sur la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Les Editions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, p. 353-372.

Yapi Yapi André Dominique (2016) : « Les stratégies de conservation du pouvoir politique par le régime de Félix Houphouët-Boigny à l'époque du parti unique. », Les actes du colloque international de Yamoussoukro du 17 au 19 février 2014 sur la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Les Editions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, p 373-404.

DIVERSITÉ ET COHÉSION SOCIALE EN GUINÉE : LE RÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Dominique Bangoura

dominique.bangoura@gmail.com

Présidente de l'Observatoire Politique et Stratégique de l'Afrique
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Professeur au Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques
(CEDS) à Paris ;

Et à l'Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), Côte d'Ivoire

Résumé

La Guinée bénéficie sur l'ensemble de son territoire d'une véritable diversité : géographique, économique, sociale et culturelle. Cette diversité produit tantôt une cohésion sociale, tantôt une conflictualité. La conflictualité provient des autoritarismes qui perdurent depuis l'indépendance et qui refusent ou tardent à prendre en compte la diversité politique. Dès lors, les crises politiques se succèdent dans le pays. Pour faire face à cette situation préoccupante en termes de gouvernance, de sécurité, de justice et de réconciliation nationale, le gouvernement du Président Alpha Condé tente de mettre en œuvre des politiques publiques. Ce sont des politiques de réforme, en particulier la réforme du secteur de la sécurité et celle de la justice et une politique de réconciliation nationale. Ces efforts sont favorables à la cohésion sociale mais ils ne sont pas encore suffisants pour la résolution des conflits politiques internes.

Mots-clés : diversité, cohésion sociale, autoritarismes, politiques publiques, résolution des conflits

INTRODUCTION

L'actualité sociopolitique en Guinée est souvent marquée par la violence. Dès lors, des questions se posent : quelle est la nature de cette violence ? A-t-elle un caractère sociologique, c'est-à-dire est-elle liée à la diversité des groupes sociaux ou trouve-t-elle ses origines ailleurs, dans la ou le politique par exemple ?

Une autre question est relative à la cohésion sociale : la diversité est-elle compatible avec la cohésion sociale ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? Et que faire, le cas échéant, pour y remédier en termes de politiques publiques ?

Avant de commencer cette réflexion, il est nécessaire de définir certaines notions et de faire quelques rappels. La notion de cohésion sociale n'est pas unanimement définie et elle semble multidimensionnelle. Le sociologue Émile Durkheim, dans son ouvrage *De la division du travail* paru en 1893 la définit comme « l'état du bon fonctionnement de la société, où s'exprime la solidarité entre individus et la conscience collective ». Les dictionnaires la définissent tantôt comme « l'intégration des individus, leur attachement au groupe et leur participation à la vie sociale », tantôt comme « la nature et l'intensité des relations sociales qui existent entre les membres d'une société ou encore comme « la situation d'un groupe fortement intégré et solidaire ». La cohésion sociale, tout comme le « vivre ensemble » qui est une notion proche, ne peuvent se produire que sur des fondements communs tels que des valeurs, des principes, des objectifs communs.

Le politique, dont le rôle est de créer l'unité dans la diversité, est en charge d'inciter, d'organiser la cohésion sociale à partir de règles ou de normes (la législation) et de politiques publiques (l'action) appropriées.

A partir de là, comment cette réflexion peut-elle être menée dans le cas de la Guinée ? Pour tenter de répondre aux questions posées ci-dessus, il importe tout d'abord de montrer en quoi il y a diversité en

Guinée, puis d'évaluer le lien entre diversité et cohésion sociale et enfin de rappeler le rôle du politique en matière de cohésion sociale.

LA DIVERSITE EN GUINEE

La diversité en Guinée est géographique, socioculturelle et économique. En effet, le pays comprend plusieurs régions naturelles qui ont chacune leurs caractéristiques propres sur le plan physique, humain, culturel et économique. Cette diversité procure de nombreux atouts pour le pays.

Les éléments de la diversité

La Guinée se compose de quatre régions naturelles : la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée Forestière.

La Basse-Guinée est située en bordure de l'Océan atlantique et bénéficie d'une bonne pluviométrie. Sa population comprend des Soussou, Baga, Landouma, Mikiforé etc. Son économie est variée : outre les ressources halieutiques, elle dispose de ressources minières (bauxite) et agricoles. Ses principales villes sont Conakry, la capitale, ainsi que Kindia et Boké. La langue la plus parlée dans cette région est le soussou.

La Moyenne-Guinée est une région de montagnes. Sa population comprend des Peul, Bassari, Koniagui etc. Son économie est surtout agro-pastorale. Ses principales villes sont Labé, Mamou, Pita, Dalaba. La langue la plus parlée est le peul.

La Haute-Guinée est une région sahélienne avec une faible pluviométrie. Sa population comprend surtout des Malinké qui parlent cette langue. L'économie repose sur l'agriculture (céréales) et sur les ressources aurifères. Les principales villes sont Kankan, Kouroussa, Siguiri.

La Guinée Forestière est, comme son nom l'indique, située en zone forestière où la pluviométrie est forte. Sa population comprend des Kissi, Guerzé, Mano, Toma, Konianké etc. L'économie est basée sur l'agriculture et sur les mines de fer (monts Nimba et Simandou). Les

principales villes sont N'Zérékoré, Guékédou, Kissidougou, Macenta, Beyla...

Les atouts

Les atouts provenant de cette diversité sont nombreux

Sur le plan économique, les quatre régions se complètent pour procurer à la Guinée des ressources diversifiées nécessaires à sa consommation intérieure et à son développement. L'accès à la mer est un atout géopolitique et évite au pays de connaître l'enclavement. De plus, le pays jouit d'une hydrographie exceptionnelle : de grands fleuves ouest-africains (Fleuves Niger et Sénégal) prennent leur source en Guinée. Cette situation est propice à l'agriculture et à l'énergie (barrages).

Sur le plan social et culturel, chaque région offre une grande variété de traditions, musiques, chants, danses, arts, artisanat et des particularités culinaires.

Beaucoup de Guinéens ont l'habitude de circuler d'une région à l'autre. Cela est possible toute l'année par la route (certes, avec plus de difficultés en saison des pluies). A ce mode de transport terrestre, il faut ajouter le transport par voie fluviale (Rio Nunez en Basse-Guinée et Fleuve Niger en Haute-Guinée) et aérienne. Dans les années 1960-70, le train reliait Conakry à Kankan. Certains groupes de population se trouvent principalement dans le commerce et de ce fait, sont présents partout dans le pays.

LES LIENS ENTRE DIVERSITÉ ET COHÉSION SOCIALE

Les liens entre diversité et cohésion sociale sont de deux ordres : tantôt, la diversité crée de la cohésion sociale, surtout sur le plan social ; tantôt la diversité ne produit aucune cohésion sociale : c'est même l'inverse qui se produit avec l'émergence de conflits. Dans ce cas, il importe de savoir ce qui se passe et pour quelles raisons.

Les liens positifs entre diversité et cohésion sociale

Sur le plan historique, les spécialistes montrent que la Guinée est un espace qui a accueilli au cours des siècles de nombreux migrants en provenance des pays voisins. De même, à l'intérieur du territoire, il a existé des mouvements de populations, dans tous les sens, d'une région à l'autre.

Cette dimension historique, combinée à la culture de tous ces peuples a donné naissance à des brassages intercommunautaires. Des alliances ancestrales ont été scellées entre groupes ou ethnies. Des mariages ont eu lieu, liant des familles de cultures différentes. Ces liens de parenté se sont enrichis et ont permis d'avoir les « parentés à plaisanterie » (entre les Barry et les Bangoura par exemple). Un auteur guinéen du nom de Néné Moussa Maleya Camara a publié un ouvrage dont le titre est « La Guinée est une famille » montrant à quel point des liens et des échanges se sont développés entre les différentes communautés du pays. Le constat de nos jours, est que de nombreux Guinéens et Guinéennes parlent plusieurs langues : soussou, malinké, peul par exemple.

Lorsque, malgré l'existence de ces modes de prévention, des conflits sociaux éclataient (entre éleveurs et agriculteurs par exemple), ils étaient pris en charge par des mécanismes traditionnels de gestion et de règlement.

En outre, la diversité socioculturelle en Guinée a permis de faire rayonner le pays sur le plan international : on se souvient des « Ballets guinéens » très appréciés à l'étranger, qui étaient composés de danseurs et accompagnés de musiciens venant de différentes communautés. De même, l'orchestre « Bembeya Jazz National » trouvait ses origines en Guinée Forestière (Beyla) et était composé de musiciens et chanteurs provenant de plusieurs régions de Guinée, notamment de Haute-Guinée (Demba, Salifou de Kankan). Il remporta en 1969 le deuxième prix au festival international des musiques à Alger. En outre, des écrivains tels que Camara Laye et Tierno Monenembo et des auteurs tels que Djibril Tamsir Niane,

Ibrahima Baba Kaké Ansoumane Doré pour ne citer qu'eux, ont fait et font le renom de la Guinée sur le plan culturel et scientifique.

Les liens négatifs entre diversité et cohésion sociale

En Guinée, les liens négatifs entre diversité et cohésion sociale proviennent d'une part, de la négation du pluralisme politique par des régimes totalitaire et autoritaires et d'autre part, de la manipulation ethnique entretenue par certains leaders politiques.

Autoritarismes et négation de la diversité politique

La diversité sociale est porteuse de diversité politique mais cette diversité n'est ni reconnue ni prise en compte par le politique. Cela provoque une conflictualité politique.

Pourtant, peu avant l'indépendance, les Guinéens toutes tendances confondues, avaient su parler d'une seule voix. Ils avaient massivement voté « non » dans le cadre du référendum du 28 septembre 1958 (sur la Constitution de la Vème République française) : ils s'étaient exprimés contre la Communauté proposée par les dirigeants français. Ils voulaient obtenir rapidement l'indépendance ; celle-ci fut proclamée le 2 octobre 1958.

Mais quelques années plus tard, les problèmes commencent avec la manière de gouverner de Sékou Touré et continuent avec Lansana Conté, Moussa Dadis Camara et Alpha Condé.

Sékou Touré a été considéré par l'historien guinéen Ibrahima Baba Kaké comme « le héros et le tyran » de l'époque et des lendemains de l'indépendance en Guinée. Il régna d'une main de fer sur le pays de 1958 à 1984 (soit durant 26 ans). Son régime était un régime totalitaire basé sur une idéologie communiste, sur le parti unique et parti-Etat et sur des forces de répression (police, milice, armée). Il se rendit dramatiquement célèbre avec la création du camp Boiro où tous ceux qu'il considérait comme des dissidents de son régime ou opposants étaient incarcérés et torturés, la plupart du temps jusqu'à la mort. Le maintien au pouvoir l'obnubilait à tel point qu'il

voyait des complots partout autour de lui. Il était Malinké de Haute-Guinée et il dénonça à maintes reprises les Peul qui furent ces principales victimes.

Lansa Conté était un militaire originaire de la Basse-Guinée. Il prit le pouvoir quelques jours après la mort de Sékou Touré en avril 1984 et il l'exerça jusqu'à sa mort en 2008 (soit durant 24 ans). Il s'est maintenu au pouvoir grâce à l'armée et à son parti, le Parti de l'Unité et du Progrès (PUP), où les Soussou étaient très majoritaires. On distingue trois périodes dans l'exercice du pouvoir de ce Président. Tout d'abord, la période du régime militaire autoritaire de 1984 à 1990. Puis, la période de la libéralisation politique avec l'adoption de la Constitution de décembre 1990, l'accès au multipartisme et au pluralisme des médias, l'organisation d'élections avec une pluralité de candidats et la possibilité pour la société civile de se constituer. Mais cette période prit subitement fin en 1995 en raison de mutineries dans l'armée. A partir de là, le régime se durcit et bascula à nouveau dans un « autoritarisme dur » caractérisé par des répressions sanglantes, surtout lors des revendications sociales et des manifestations pour le changement qui eurent lieu en 2006 et 2007. Lansana Conté n'appréciait ni le débat ni la contradiction publics ; le pluralisme politique et la démocratie furent impossibles durant ses mandats.

Moussa Dadis Camara est un capitaine qui prend le pouvoir après la mort du général Lansana Conté en décembre 2008. Il y reste un an. Il est originaire de la Guinée Forestière et pour gouverner, il s'appuie sur l'armée et ses sympathisants, notamment venant de sa région. Il met en place un régime autoritaire où les militaires détiennent tous les postes-clés. Il promet une transition politique durant laquelle il organisera une élection présidentielle à laquelle il ne sera pas candidat, mais dès début 2009, il fait volte-face et durcit son régime. Tout indique qu'il va être candidat. Il empêche les partis politiques de faire campagne alors qu'il est régulièrement en tournée dans le pays. La répression s'abat sur les militants et sympathisants de l'opposition réunis dans un meeting au grand stade de Conakry, le 28 septembre 2009, faisant 150 morts, 1500 blessés ainsi qu'une

centaine de femmes violées. Quelques semaines après ce drame, victime d'une tentative d'assassinat perpétrée contre lui par Toumba Diakité, le chef de sa garde rapprochée le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Camara est évacué au Maroc pour y être soigné. Actuellement, il vit au Burkina Faso, le pays qui l'a accueilli depuis janvier 2010 pour sa convalescence.

Manipulations ethniques

La transition politique est reprise ensuite par le Général Sékouba Konaté qui, de janvier à juin 2010 honore sa mission en organisant le 1er tour de l'élection présidentielle. Les principaux résultats du scrutin du 27 juin 2010 sont les suivants : + de 43 % des voix pour Cellou Dalein Diallo de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) très implanté chez les Peul en Moyenne-Guinée, + de 18% des voix pour Alpha Condé du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), + de 13% des voix pour Sidya Touré de l'Union des Forces Républicaines (UFR) populaire en Basse-Guinée surtout en Basse-Côte chez les Soussou et Baga et à Conakry. A partir de là, la compétition électorale est manipulée. Tandis que l'UFDG et l'UFR font alliance, Alpha Condé se lance dans une manipulation ethnique pour gagner le 2ème tour. Il diabolise les Peul (« Tout sauf un Peul ») tout en s'appuyant sur les Malinké, une partie des Soussou et de la Guinée Forestière.

Le second tour de la présidentielle n'arrive que le 7 novembre 2010 soit presque 5 mois plus tard. Alpha Condé est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec un peu plus de 52% des voix. S'il convient de saluer la première élection libre et plurielle dans le pays depuis 1958, en revanche, l'ethnisation de la campagne électorale et de la vie politique pose problème. Elle provoque des violences entraînant la mort parmi les partisans des camps opposés.

LE RÔLE DU POLITIQUE EN MATIÈRE DE COHÉSION SOCIALE

De nos jours, un peu partout dans le monde, le terme de cohésion sociale est présent dans les programmes politiques, les administrations, les associations, les médias, les réflexions

académiques. Selon Cyprien Avenel, la cohésion sociale fait référence : à un idéal d'harmonie sociale, à une inquiétude sur la dégradation du lien social, au partage de valeurs communes, au mode de gestion des conflits et à la prise en compte de l'individu comme acteur social.

Alain Vulbeau précise que la cohésion sociale est un concept et une notion. C'est un concept lorsqu'il est employé comme une « équation d'équilibre » entre les membres d'une société marqués par l'individualisme et l'organisation rationnelle. Le concept est alors proche de celui de « solidarité organique » utilisé par Durkheim. C'est une notion lorsqu'elle est employée pour définir un objectif de politique publique. Dans les années 1990 et depuis le début des années 2000, l'expression « cohésion sociale » a peu à peu remplacé le mot « solidarité » dans les programmes gouvernementaux. Dans les politiques sociales, les mots solidarité et cohésion sociale sont bien souvent utilisés l'un pour l'autre.

Pourtant, à y regarder de plus près, l'idée centrale de la solidarité est la redistribution, tandis qu'avec la cohésion sociale il est surtout question de « faire tenir ensemble » les différentes composantes de la société et ce, par l'action publique. La cohésion sociale va donc au-delà des seules politiques sociales (éducation, formation, santé, logement, emploi, sécurité sociale ...) pour toucher d'autres politiques publiques notamment régaliennes (défense, sécurité, justice...). Franck David va encore plus loin en désignant un responsable dans son article intitulé : « Le Président de la République, garant de la cohésion sociale ».

Alors, depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé que se passe-t-il en matière de cohésion sociale en Guinée ?

Les obstacles à la cohésion sociale

Les obstacles à la cohésion sociale relèvent de problèmes de gouvernance, de sécurité et de justice.

Les problèmes de gouvernance politique

La Guinée déclare être un Etat de droit. Cela n'est que formel car un véritable Etat de droit est un Etat qui édicte des règles, qui les fait appliquer à tous les citoyens de la même manière et qui se les applique à lui-même. De plus, la gouvernance n'est pas démocratique dans ce pays. Il en découle des problèmes de gouvernance qui sont liés : aux tensions précédant, accompagnant et suivant les élections, à l'absence d'un véritable dialogue politique national et aux pesanteurs inhérentes à un cadre juridique inadéquat.

- Elections

Les élections sont nécessaires pour pouvoir assurer une gouvernance démocratique mais en Guinée, les élections qui se succèdent se caractérisent par des irrégularités et par des violences.

Organisées tardivement, trois ans après la présidentielle, les élections législatives de septembre 2013 étaient porteuses d'espoir pour le pays. La nouvelle Assemblée nationale devait remplacer le Conseil national de Transition (CNT) datant de la transition de Moussa Dadis Camara. A l'issue de ce scrutin, le RPG obtient 47% des voix et dispose d'une majorité simple à l'Assemblée ; l'un des membres de ce parti exerce la présidence de l'Assemblée. Quant à l'opposition, l'UFDG obtient 30 % des voix à la proportionnelle nationale et 37 députés tandis que l'UFR compte 7% à la proportionnelle nationale et dix députés. Ces deux partis dénoncent des fraudes.

L'élection présidentielle d'octobre 2015 est emportée par le Président sortant Alpha Condé qui obtient 57,84% des voix. Elle a eu à faire face à de sérieux problèmes logistiques mais les observateurs internationaux la jugent libre et équitable. La violence qui a précédé et suivi cette élection a fait une dizaine de morts et a aggravé les tensions ethniques.

Les élections communales ont été maintes et maintes fois repoussées, créant à chaque fois des frustrations et des tensions locales. Les dernières avaient eu lieu en 2005 et les prochaines devraient être organisées en 2017.

- Dialogue politique national

Ce dialogue a toutes les peines du monde à exister car il existe une méfiance profonde entre le pouvoir et l'opposition. Lorsqu'il s'engage, comme ce fut le cas en juin 2014, neuf mois après les législatives, c'est sur les questions électorales, en vue de préparer la présidentielle. Mais il butte longtemps sur la question de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), jugée illégitime par l'opposition car trop proche du pouvoir. En 2016, après la présidentielle de 2015, il reprend timidement en vue de la préparation des élections communales.

- Cadre juridique et législatif

Le cadre est hétéroclite, contradictoire et incomplet. Cette situation s'explique par les lois et règlements maintenus depuis l'époque de Lansana Conté, par l'héritage de 2009-2010 avec les textes adoptés par le Conseil national de Transition (CNT) en particulier la Constitution de transition et par la nouvelle législation adoptée depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé. Les contradictions qui en découlent sont exploitées tantôt par le pouvoir tantôt par l'opposition.

- Droits de l'homme et libertés publiques

Les organisations non-gouvernementales de défense des droits de l'homme nationales et internationales dénoncent chaque année des violations des droits dans ce domaine.

Certes, le ministère des Droits de l'homme et des Libertés publiques, créé en 2012, encourage activement le respect des droits humains, mais cela ne suffit pas.

La Guinée n'a ratifié ni le Protocole se rapportant à la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ni le Protocole relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elle n'a pas non plus ratifié le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

Les problèmes de sécurité

La hiérarchie militaire veille à ce que l'armée reste dans les casernes. Toutefois, en raison du calendrier électoral, les forces de sécurité (police, gendarmerie) et même l'armée sont amenées à être plus souvent sur le terrain. Lorsqu'elles sont impliquées dans des incidents, elles font un usage excessif de la force. Elles ont un comportement non professionnel, abusif (vols et extorsions) envers les manifestants. Elles se livrent à des actes de criminalité (enlèvements, meurtres, torture) envers les opposants au régime.

Les problèmes de justice et de réconciliation nationale

Le budget de la justice, qui ne représente que de 0,5% du budget national est insuffisant. Le manque de moyens encourage l'absentéisme et la corruption. De plus, la justice guinéenne est politisée de longue date ce qui signifie qu'elle manque d'autonomie et d'indépendance.

Depuis 2010, la justice a ouvert plusieurs enquêtes sur les atteintes graves aux droits de l'homme commises par les forces de défense et de sécurité (130 manifestants non armés tués en 2007 ; massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, torture de membres de l'opposition en 2010, meurtres de manifestants en 2013-2014-2015). En février 2012, la justice a inculpé le colonel de gendarmerie Tiégboro Camara pour son rôle présumé dans les massacres du 28 septembre 2009. Cependant, d'autres militaires présents au stade ce jour-là ne sont pas inquiétés et certains restent jusqu'à présent en poste dans les rouages de l'Etat. En 2015, des juges d'instruction ont pris des mesures pour faire avancer la plupart de ces enquêtes

mais ils se sont heurtés au fait que certains membres des forces armées, de police et de gendarmerie n'ont pas répondu à leur convocation devant les tribunaux. Parmi les initiatives prises, il faut noter l'inculpation de Moussa Dadis Camara et de l'ancien vice-Président Mamadou Toto Camara. Enfin, plus récemment, le 14 mars 2017, la justice guinéenne a inculpé Aboubacar Diakité alias « Toumba » Diakité, quelques heures après son extradition du Sénégal où il vivait caché. Les associations de défense des droits de l'homme et de soutien aux victimes espèrent que ces actes de la justice se poursuivront et conduiront à un procès permettant de juger les responsables présumés du massacre du 28 septembre.

Les prisons sont surpeuplées du fait du recours systématique à la détention provisoire et du fait que la Cour d'assise (chargée d'entendre les affaires concernant les crimes les plus graves) ne siège pas régulièrement.

Par ailleurs, une Commission provisoire chargée de la réconciliation nationale a été créée par décret présidentiel le 15 août 2011 et deux hautes personnalités religieuses ont été nommées pour la coprésider. Cependant, cette Commission est limitée dans ses objectifs et sa portée.

Les actions de l'Etat en matière de cohésion sociale

L'action de l'Etat en matière de cohésion sociale consiste à concevoir une gouvernance démocratique favorable aux droits de l'homme et aux libertés publiques ainsi qu'à formuler et à mettre en oeuvre des politiques publiques telles que les politiques de réforme en matière de sécurité, défense, justice et une politique de réconciliation nationale.

La gouvernance et les droits de l'homme

Au niveau institutionnel, une Institution nationale indépendante des droits humains (INIDH) a été créée en janvier 2015. Elle est prévue par la Constitution de 2010 mais elle n'est pas conforme aux

Principes de Paris prévus pour garantir l'indépendance de ce genre d'institution.

En avril 2016, la Guinée adhère au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant sur l'implication des enfants dans les conflits armés. En juillet, l'Assemblée nationale vote un nouveau Code de procédure pénale qui abolit la peine de mort et criminalise la torture. Ce sont des avancées significatives.

Un nouveau Code électoral a été adopté en février 2017 par l'Assemblée nationale. Il était attendu de longue date mais il divise les partis politiques : tandis que les députés du RPG d'Alpha Condé et de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo ont voté pour, ceux de l'UFR de Sydia Touré ont voté contre.

Par ailleurs, la Guinée a fait l'objet d'un Examen périodique universel (EPU) devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en janvier 2015. En juin 2015, elle a accepté les recommandations de l'EPU portant sur : les actes de torture, les disparitions forcées, les mises en détention illégales, les conditions carcérales, la réforme de la justice et de la sécurité, l'impunité parmi les forces de défense et de sécurité, les droits de la femme et de l'enfant. Ce sont des avancées importantes au niveau des principes mais qui restent à être mises en œuvre.

La réforme du secteur de la sécurité

Dans son discours d'investiture le 21 décembre 2010, le Président Alpha Condé a fait de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) une des priorités de son gouvernement. Il a lancé le processus dès mars 2011. Un plan d'action national pour la RSS a été élaboré, prévoyant des réformes à court, moyen et long terme. Les premières ont été mises en œuvre et trois projets, relatifs au recensement biométrique des militaires, à la mise à la retraite de 4000 militaires et au renforcement du contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité ont été réalisés en 2012. L'un des enjeux de la RSS est d'obtenir des forces professionnelles et républicaines et de rétablir la confiance entre civils et militaires. Mais depuis 2013, la RSS semble

ne plus progresser du fait que toute l'attention des pouvoirs publics est reportée sur la préparation des législatives puis de la présidentielle. Il convient de noter toutefois l'adoption, en juin 2015, d'une loi sur le maintien de l'ordre public qui vise à renforcer le contrôle civil sur les forces de sécurité.

La réforme de la justice et la réconciliation nationale

Parallèlement à la RSS, des états-généraux de la Justice se sont tenus sous le haut-patronage du chef de l'Etat en mars 2011. Fin 2014, une stratégie nationale pour la réforme du secteur de la Justice a été adoptée. L'une des priorités de cette réforme concerne le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), la révision de la carte judiciaire et pénitentiaire et l'obtention de plus de moyens humains et matériels. L'un des enjeux de cette réforme est d'obtenir une justice compétente, politiquement indépendante, non corrompue et accessible aux citoyens.

Il convient de noter que le CSM a été créé en 2015. Il enquête sur les juges et sert à les discipliner. En 2016, vingt affaires ont fait l'objet d'une enquête et plusieurs juges ont été sanctionnés.

En outre, la Commission provisoire sur la réconciliation nationale (CPRN) a remis son rapport final au Président de la République en août 2015. Ce rapport fait état de 22 recommandations parmi lesquelles la création d'une Commission indépendante d'établissement de la vérité et de justice.

A l'extérieur, la Cour pénale internationale (CPI), qui a confirmé depuis octobre 2009 (à la suite du massacre du 28 septembre 2009) que la situation en Guinée fait l'objet d'un examen préliminaire, continue d'insister auprès des autorités nationales sur la nécessité de faire avancer l'enquête et sur l'importance de mener les procédures dans des délais raisonnables.

CONCLUSION

La diversité qui est géographique, humaine, socioculturelle et économique est une richesse et un véritable atout pour la Guinée. Sur le plan socioculturel, les Guinéens sont plus unis que divisés ; ils sont même souvent en harmonie car unis par des alliances ancestrales, des liens de mariage, des parentés à plaisanterie et par divers échanges socioéconomiques.

Sur le plan politique, la diversité n'existe formellement que depuis les années 1990 avec l'accès au multipartisme. Le véritable problème, c'est qu'elle n'a été ni reconnue ni prise en compte par le pouvoir politique durant des décennies. Cette situation remonte à l'indépendance ; elle est solidement ancrée dans les pratiques de la vie publique et politique et laisse de profondes séquelles.

Pour que cette situation puisse changer au profit du peuple guinéen tout entier, il convient que les remèdes concernent le et la politique. En d'autres termes, il importe que l'Etat de droit soit effectif et que la gouvernance ne soit pas seulement légale mais aussi démocratique. Pour ce faire, une véritable culture politique démocratique devrait être engagée : une culture à destination des dirigeants et leaders politiques prônant le respect de l'adversaire politique (qui n'est pas un ennemi mais un compatriote) et une culture civique à destination de tous les citoyens.

Références bibliographiques

Ouvrages

Avenel Cyprien (2015): « Chapitre 9 : La cohésion sociale : de quoi parle-t-on ? Clarifier le concept pour consolider un nouveau modèle d'action » p. 119-136 in : L'année de l'action sociale.

Bangoura Dominique (2016): « Le vivre ensemble au sein de la CEDEAO et de l'Union Africaine. Le regard du politologue » (p.479-

492) in : Paulin POUCOUTA, Gaston OGUI, Pierre DIARRA : Les défis du vivre-ensemble au XXIème siècle, Paris, Karthala.

Bangoura Dominique (Dir) (2004): L'alternance politique à l'issue de l'élection présidentielle de décembre 2003 est-elle possible ? Paris, L'Harmattan.

Bangoura Dominique (Dir) (2005): Quel avenir pour les jeunes de Guinée ? Paris, L'Harmattan.

BANGOURA Dominique (Dir) (2007): Enjeux et défis démocratiques en Guinée (2007-2010) Paris, L'Harmattan.

BANGOURA Dominique (2008): « Coup d'Etat de 2008 et transition controversée en Guinée » in : Axel AUGÉ, Amandine GNANGUENON (Dir) : Les armées et le pouvoir politique en Afrique.

BANGOURA Dominique (2015): « La transition vers une gouvernance démocratique en Guinée » (p.41-64) in : Alan BRYDEN, Fairlie CHAPPUIS : Gouvernance du secteur de la sécurité : leçons des expériences ouest-africaines. DCAF, Genève. Ubiquity Press Ltd, London, pp. 41 – 64.

BANGOURA Mohamed Tétémedi, BANGOURA Dominique (2010): Gouvernance et réforme du secteur de la sécurité en Guinée. Défis démocratiques et de refondation. Paris, L'Harmattan.

BANGOURA Dominique, BANGOURA Mohamed Tétémedi, Diop Moustapha (2006): Quelle Transition politique pour la Guinée ? Paris, L'Harmattan.

Bourmaud Daniel (1997): La politique en Afrique. Paris, Montchrestien.

GAZIBO Mamoudou, THIRIOT Céline (2009): Le politique en Afrique. Paris, Karthala.

IRSEM : Champs de Mars n°28, 2015.

Yatala Nsomwe Ntambwe Constantin (2016) : « L'effectivité de l'Etat de droit comme garantie du vivre-ensemble en Afrique subsaharienne » (p.537-550) in : Paulin POUCOUTA, Gaston OGUI, Pierre DIARRA : Les défis du vivre-ensemble au XXIème siècle, Paris, Karthala.

Articles

David Franck : « Le Président de la République, garant de la cohésion sociale » Revue française de droit constitutionnel, 2004/3 n°59, p.533-566.

Vulbeau Alain: « Contrepoint-Cohésion sociale et politique sociale » Informations sociales 1/2010 n°157 p. 17.

Rapports

Amnesty International :

Rapport Guinée, 2014-2015, p. 205-207.

Rapport Guinée, 2015-2016, p. 208-210.

Rapport Guinée, 2016-2017, p. 212-214.

Human Rights Watch

Rapport Guinée. Résumé pays, janvier 2015, 6 p.

Rapport Guinée. Résumé pays, janvier 2016, 7 p.

Rapport Guinée. Résumé pays, janvier 2017, 6 p.

International Crisis Group

Briefing Afrique : L'autre urgence guinéenne : organiser les élections. N°106, Dakar/Bruxelles, 15 décembre 2014, 18 p.

DÉCONCENTRATION-DÉCENTRALISATION : RELATIONS DE COMMUNICATION POUR UNE EFFICACITÉ D'ACTION DANS LES TERRITOIRES

Guy-Venance Gnako

gnako.venance@gmail.com

Département de Communication

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Cet article se propose d'explorer, de façon générale, les pratiques dans la conduite des politiques publiques. De façon spécifique, nous avons exploré les pratiques dans le développement territorial en Côte d'Ivoire. En effet, la décentralisation est proclamée dans les textes et les discours des politiques, mais dans la pratique des choses, l'État tient toujours les leviers du développement dans les territoires à travers ses services extérieurs et le PPU. Face à la confusion qui règne, nous avons essayé de comprendre le jeu de rôle des acteurs dans les territoires. Pour cela nous avons dans un premier temps identifié les acteurs. Ensuite, nous avons analysé les interactions qui pourraient exister entre ces acteurs. À la fin de cet exercice, nous avons compris que le développement dans les territoires manque de coordination et planification stratégique.

Mots-clés : Déconcentration-Décentralisation, Développement territorial, Communication

INTRODUCTION

Après les indépendances, de nombreux pays africains ont été dirigés par des partis uniques. Cette option politique a eu des répercussions sur la gestion du pouvoir d'État. En effet, on a assisté à une grande centralisation dans la gestion des politiques publiques. Les pouvoirs publics étaient chargés de déterminer les priorités en lieu et place des populations. Cette centralisation du pouvoir va s'effriter pour deux raisons. D'abord, la montée en puissance, à partir des années 90, des aspirations à la démocratie des peuples d'Afrique. Ensuite, l'action des bailleurs de fonds internationaux qui ont conditionné l'aide au développement à la mise en place de réforme restructurant l'espace géographique, politique et socio-économique des États africains. C'est le début de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de décentralisation.

C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire va se doter de diverses lois sur l'organisation générale de l'administration. La dernière en date, qui sert aujourd'hui de cadre de référence en la matière, est l'ordonnance N° 2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale. À travers cette loi, nous observons que la Côte d'Ivoire a fait l'option de deux (2) modes de gouvernance territoriale que sont : La déconcentration et la décentralisation

Cette option est clairement affirmée à l'article 1 de la loi N° 2011-262 du 28 septembre 2011 en ces termes : « L'administration territoriale de l'État est structurée selon les principes de la déconcentration et de la décentralisation. Elle est organisée en vue d'assurer l'encadrement des populations, de pourvoir à leurs besoins, de favoriser le développement économique, social, culturel ainsi que de réaliser l'unité et la cohésion nationale. »

La déconcentration et la décentralisation se caractérisent par le découpage du territoire national en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales. L'administration déconcentrée est structurée selon l'ordre hiérarchique suivant : les districts, les

régions, les départements, les sous-préfectures et les villages. A la tête de cette administration est établi un administrateur nommé par le pouvoir central. Tandis que l'administration décentralisée est assurée par deux échelons de collectivités territoriales que sont : Les communes et les régions.

Toute cette organisation que l'État de Côte d'Ivoire s'est efforcé de mettre en place répond à deux objectifs majeurs. D'abord, mettre en place une meilleure administration du territoire et des populations. Ensuite, impulser la dynamique locale en ce qui concerne le développement. L'article 1 de la loi de 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités résume bien les attentes de l'État. En effet, cet article stipule que : « Les collectivités territoriales concourent, avec l'État, au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations et de manière générale à l'amélioration constante de leur cadre de vie. »

Le développement nécessite, pour son efficacité, mobilisation et interaction. Cette mobilisation et cette interaction sont importantes car le développement, au-delà de toutes les théories qui l'environnent, doit être perçu comme le fruit du travail de chaque citoyen et de chaque entité structurelle. Dans cette perspective, les projets de développement doivent être identifiés, priorisés et planifiés, cela de façon concertée. C'est à ce niveau qu'intervient la communication. La communication favorise la mobilisation et facilite les interactions entre les différents acteurs.

Dire que la communication est un élément central dans le développement c'est énoncer un truisme. En effet, de nombreux programmes de développement dans des secteurs aussi divers que l'agriculture, la santé, la population, l'environnement et l'industrie ont eu recours à la communication pour s'assurer des chances de succès (Koné et Sy 1995). La communication joue donc plusieurs rôles : informer les différents acteurs sur les actions entreprises, favoriser leur participation effective et créer un climat favorable à un travail en synergie.

Dans cet article qui a pour thème : Déconcentration-Décentralisation : relations de communication pour une efficacité d'action dans les territoires, il s'agira simplement, de comprendre, comment les différentes entités c'est-à-dire les collectivités territoriales et les structures étatiques travaillent en synergie, dans la confiance et la responsabilité, avec la communication comme ciment afin d'impulser la dynamique du développement dans les territoires.

MÉTHODOLOGIE

Approche de recherche

Notre étude a pour objectif de comprendre comment les entités en présence c'est-à-dire les services extérieurs de l'État, les collectivités territoriales et les autres acteurs se concertent et échangent des informations afin de rendre efficace les actions de développement dans les territoires. Il ne s'agit donc pas de quantifier et mesurer une réalité, mais de comprendre un phénomène. Dans ce contexte, nous avons fait l'option d'une étude qualitative. En effet, la recherche utilisant un instrument qualitatif permet de comprendre en profondeur la nature des rapports sociaux entre différents acteurs.

Technique de collecte et d'analyse de données

Cette étude s'est menée dans le département de Grand-Bassam, région du Sud-Comoé dans le Sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce département comprend deux entités décentralisées (la commune de Grand-Bassam et la commune de Bonoua) et une dizaine de structures déconcentrées. C'est auprès de ces structures que nous avons collecté les données.

La collecte des données s'est faite à partir d'entretien semi-directif. Pour cela, nous avons mis en place un guide d'entretien. Précisément, nous avons interrogé deux élus locaux par commune et cinq directeurs départementaux à savoir ceux de la santé, de l'agriculture, de l'éducation nationale, des infrastructures économiques et de la construction et de l'urbanisme. Notre choix

s'est porté sur ces directions car ce sont ces directions qui sont les plus actives dans les territoires parce qu'elles œuvrent dans le domaine social. En plus des entretiens, l'observation directe a permis également de recueillir des données sur le terrain. Nous nous sommes introduits dans le milieu de recherche pour faire des constats et comprendre certaines interactions.

En ce qui concerne la technique d'analyse de données, nous avons fait une analyse de contenu. Spécifiquement, c'est la méthode logico-sémantique (Mucchielli 2006) de l'analyse de contenu qui a été utilisée. Cette méthode peut se définir de trois façons : d'abord, elle s'en tient qu'au contenu manifeste et ne considère que le signifié immédiatement accessible. Ensuite, elle ne considère pas la recherche de structure formelle d'un texte. Enfin, elle s'applique aux analyses de textes divers.

ASPECTS THÉORIQUES

Définition des concepts

Déconcentration-Décentralisation

Déconcentration et décentralisation sont deux notions distinctes dans leur mode de fonctionnement mais semblables dans leurs objectifs. Du point de vue de leurs objectifs, la déconcentration tout comme la décentralisation, ont pour objectif fondamental, d'une part, l'organisation de l'espace national (aménagement du territoire) et d'autre part, elles sont bâties sur le principe de rapprocher l'administration des administrés. En ce qui concerne leur mode de fonctionnement, la différence est fondamentale. En effet, La déconcentration consiste à un transfert de certaines attributions administratives du pouvoir central vers l'échelon local, au bénéfice de services départementaux et régionaux. En clair, les entités déconcentrées sont des relais, des démembrements de l'administration centrale dans les circonscriptions administratives que sont les départements et les régions.

En Côte d'Ivoire, il y a deux catégories d'entités déconcentrées. D'abord, les entités déconcentrées qui agissent au nom et pour le compte de l'exécutif. Cette catégorie est représentée par le corps préfectoral. Le corps préfectoral est le responsable hiérarchique direct de toutes les autres entités déconcentrées dans sa sphère de compétence. La loi stipule par que : « Le préfet de région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est à ce titre, le délégué du gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres. » Ensuite, il y a les entités déconcentrées qui sont des services techniques régionaux ou départementaux. Elles représentent, dans les circonscriptions administratives, les ministères techniques qui siègent au gouvernement. L'on les appelle aussi services extérieurs. Ces services opèrent dans les secteurs de l'activité gouvernementale. Les services extérieurs de l'État sont incarnés par les directions régionales ou départementales de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures économiques...

Dans la décentralisation, il s'agit de subdiviser le territoire national en collectivités territoriales. Le terme de décentralisation s'applique à une collectivité locale qui bien qu'englobé dans une autre collectivité plus vaste, s'administre elle-même, gère elle-même ses propres affaires [...] Faire d'une province, d'une commune des collectivités décentralisées, c'est les organiser de manière qu'elles s'administrent par elles-mêmes tout en restant intégrées dans l'État. L'idée d'une certaine autonomie est à la base de la décentralisation (De Laubadere, Venezia et Gaudemet 1996). Contrairement à la déconcentration où les représentants (préfet, directeurs régionaux, directeurs départementaux) sont nommés, dans la décentralisation, les représentants (maires, président de conseil régionaux) sont élus au suffrage universel.

Relation de communication

La relation de communication dont il est question dans la présente étude met aux prises deux acteurs majeurs du développement territorial en Côte d'Ivoire. D'une part les collectivités territoriales et d'autre part les services extérieurs de l'État que sont les directions

régionales et départementales. Il s'agit fondamentalement d'une communication qui a pour objectif de favoriser le travail en synergie. Hugues Koné (1985) définit la communication comme une interaction ou une interrelation. Cette interaction ou interrelation dans un contexte de développement territorial induit la participation. La relation de communication dont on parle est une communication participative qui permet de mettre en relation les différents acteurs du développement territorial en vue d'échanger et de se partager des informations d'ordre qualitatif et quantitatif.

Efficacité d'action

L'efficacité d'action est la capacité des entités en présence (collectivités territoriales, services extérieurs de l'État) à mettre en commun leurs potentialités afin d'atteindre les objectifs de développement dans les territoires. Être efficace revient donc à produire à l'échéance prévue les résultats escomptés et réaliser les objectifs fixés. En Côte d'Ivoire, les objectifs des collectivités territoriales sont connus en matière de développement local. C'est l'article 1 de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités locales qui les définit. Cette loi stipule que : « Les collectivités territoriales concourent avec l'État au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations et de manière générale à l'amélioration constante de leur cadre de vie... » La loi établit clairement la relation qui devrait exister entre les collectivités locales et l'État à travers ses services extérieurs.

Les territoires

Les territoires sont des subdivisions du territoire national. En Côte d'Ivoire, cette subdivision est faite en termes de circonscriptions administratives (Sous-préfecture, département, région) et en termes de collectivités territoriales (Commune, région). Pour Maryvonne Le Berre : « le territoire peut être défini comme la portion de la surface terrestre, appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. C'est

une entité spatiale, le lieu de vie du groupe, indissociable de ce dernier. » (Paquot 2011). Le territoire est un espace physique qui a des limites, un nom et une population. En même temps, il faut dire que le territoire est aussi un espace abstrait fait de relations. Cela conduit Thierry Paquot (2011) à dire que le territoire repose sur un fait total culturel et géographique inscrit dans une histoire spécifique.

Le problème

Il n'est pas rare de voir dans les territoires des pancartes sur les chantiers devant accueillir les infrastructures socio-économiques. Sur ces enseignes, l'on peut lire diverses mentions : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, délai d'exécution... Sous la mention « maître d'ouvrage », il y a différents acteurs : Mairie, ministère des infrastructures économiques, ministère de la santé, ministère de la construction, PPU et bien d'autres acteurs. Cela signifie que les acteurs du développement territorial en Côte d'Ivoire sont nombreux nonobstant la politique de décentralisation.

Face à la multiplicité des acteurs, il se pose la problématique de la coordination des actions de développement. En effet, sans coordination dans les actions des acteurs, il peut se poser un problème d'efficacité. Dans cette perspective, la mise en place de processus communicationnel devient impérieuse. La communication dans ce cadre permet d'échanger les informations et les données pour une meilleure planification du développement.

En plus, lors de certaines de nos recherches, nous avons fait un constat. Il était difficile de trouver des données sur les services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'agriculture dans les collectivités territoriales. Ces collectivités territoriales nous ramenaient systématiquement vers les structures déconcentrées de l'État. Ce déficit de maîtrise des données statistiques et des informations économiques et sociales trouve certainement sa source dans le manque de communication ou de coordination entre les entités déconcentrées de l'État qui sont censées produire ces

données et les collectivités territoriales qui les utilisent pour les besoins de la planification du développement. Ces constats suscitent une interrogation centrale : Quelle est la place de la communication dans la gouvernance territoriale en Côte d'Ivoire ?

Acteurs, compétence et communication dans le développement territorial

Les acteurs du développement territorial

Pour Anne Cécile Douillet (Douillet 2003), L'État jouait un rôle non négligeable dans les politiques de développement territorial dans les années 70. L'État était l'acteur majeur de la politique programmatique du développement dans les territoires. Dans cette perspective, les services préfectoraux et les administrations sectorielles étaient fortement impliqués dans les processus de lancement des procédures, de la sélection des actions à mener en passant par la constitution des groupes de travail : « en milieu rural, les directions départementales de l'agriculture avaient ainsi une place primordiale. » Symptomatique donc de l'époque, le territoire était pensé à partir de l'État.

L'échec de l'État-développeur (Piveteau 2005) va faire naître dans les territoires un nouvel acteur : il s'agit des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales émergent avec les politiques de décentralisation. La décentralisation repose sur le principe de subsidiarité.

Pour Francis Delperee (2013), la subsidiarité est un principe d'organisation de l'État. Il s'agit de placer, de manière prioritaire, les compétences et les moyens publics dans les mains des autorités particulières plutôt que dans celles des autorités centrales. Le postulat étant que l'autorité, c'est-à-dire l'État n'est pas détentrice par nature de la compétence absolue quant à la qualification et quant à la réalisation de l'intérêt général. Il faut compter avec la volonté d'autonomie et d'initiative des acteurs sociaux (Delsol 1993). En clair, l'essor des collectivités territoriales reposent sur l'idée d'une certaine autonomisation et d'une certaine

responsabilisation des populations dans la conduite de leur développement politique, social et culturel. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, en plus des entités déconcentrées et des entités décentralisées, il y a des acteurs secondaires.

D'abord les mutuelles de développement. Ces mutuelles de développement ont émergé vers la fin des années 70 et début des années 80 avec la faillite de l'État providence. Les mutuelles de développement sont des associations apolitiques qui ont des visées développementalistes essentiellement. Au sein de ces institutions, les individus partagent les mêmes valeurs et ce sont ces valeurs qui constituent le ciment, le socle de ces réseaux sociaux. [...] Ces institutions, à travers leurs actions, produisent des résultats qui contribuent, d'une part à la lutte contre la pauvreté et d'autre part à renforcer la cohésion sociale. (Kam 2008)

Ensuite le PPU (Programme présidentiel d'Urgence). Le PPU est né avec l'avènement au pouvoir des nouvelles autorités ivoiriennes. Le conflit militaro-politique (2002 – 2010) et la crise postélectorale (2010 – 2011) ont eu un impact négatif sur les infrastructures socioéconomiques de la Côte d'Ivoire. Selon les autorités ivoiriennes, le PPU a pour objectif de trouver des solutions urgentes à la précarité infrastructurelle causée par les différentes crises dans les territoires.

Enfin, il y a les ONG (Organisation non gouvernementale). Ces organisations participent également à faire reculer les limites de la pauvreté dans les territoires. Elles ont la capacité de mobiliser des ressources auprès des organismes nationaux et internationaux dans l'optique de contribuer au développement territorial. Comme on le constate, les acteurs du développement territorial en Côte d'Ivoire sont nombreux. Fort de cette diversité, on pourrait se demander qui fait quoi ?

La problématique du transfert des compétences

On a très souvent analysé la décentralisation sous l'angle des réformes administratives. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que

la décentralisation a une dimension politique importante. En effet, au-delà des réformes, sa mise en œuvre est le fruit d'une volonté politique sans faille. Il s'agit pour l'État central de se dessaisir d'une partie de ses prérogatives et les mettre entre les mains de structures inférieures à lui. Cela ne relève pas de l'évidence. Un simple regard empirique sur les pratiques décentralisatrices en Afrique pourrait convaincre plus d'un. Les mandatures municipales des années 2000 ont donné à voir des échanges dynamiques et parfois rudes entre les gouvernements centraux et les gouvernements locaux sur la question des transferts de compétences et de ressources (Observatoire de la décentralisation 2007).

Le transfert des compétences et des ressources est la clé de voûte de tout processus de décentralisation politique. Sans transfert de compétences, on ne peut raisonnablement parler de décentralisation. Or, dans de nombreux pays africains et spécifiquement en Côte d'Ivoire, il y a des collectivités territoriales mais en réalité sans compétence : « il n'est pas étonnant que les

États sahéliens, tout en étant chargé de promouvoir la décentralisation, s'en méfient fortement et montre régulièrement des signes de résistance » (Ouédraogo 2006). L'explication pourrait résider dans le contexte d'émergence des processus de décentralisation en Afrique.

À partir des années 90, tous les programmes d'aide au développement ou d'aide tout court, dans les pays en développement étaient conditionnés par la mise en place de réformes politiques et administratives mettant en exergue la démocratie et la décentralisation. Pour ces institutions, la décentralisation était l'une des panacées appliquées à différents problèmes partout dans le monde. D'Azerbaïdjan au Chili, du Pérou à l'Indonésie, de l'Éthiopie au Bhoutan, du Brésil à la Jordanie : que les populations soient victime de famine ou qu'une guerre civile soit en cours, les projets dans lesquels la décentralisation était l'une des composantes principales étaient mis en place partout, convaincu

que l'on était que cette démarche allait encourager la croissance économique et la participation locale (Andrews et De Vries 2007).

De ce qui précède, on peut dire que la décentralisation est une politique imposée de l'extérieur aux pays africains notamment. De ce point de vue, ces pays ont mis en place des réformes décentralisatrices en ayant à l'idée la nostalgie de la centralisation des politiques publiques. Nicholas Awortwi présente si bien le tableau clinique de ce paradoxe en ces termes :

Les professionnels actifs dans le domaine de la gestion publique et de l'administration doivent néanmoins garder à l'esprit que la recentralisation est possible même dans le cadre d'une politique de décentralisation. En effet, tandis que les responsables du gouvernement central trouvent pratique de donner l'impression de soutenir une politique de décentralisation, ils ne veulent assister à l'apparition de puissantes institutions locales, susceptible de remettre en cause leur monopole sur le pouvoir et les ressources qui sont nécessaires au développement local. Les pressions constantes exercées par les bailleurs de fonds, dans le cadre de leurs conditions d'obtention d'une aide budgétaire, sont un facteur exogène plausible, qui peut obliger les responsables du gouvernement central dans les pays en développement à s'engager en faveur des principes de la décentralisation (Awortwi 2011).

En conclusion, on peut dire que malgré les processus de décentralisation, l'État garde encore dans la pratique les leviers du développement territorial. La conséquence, c'est la multiplicité des acteurs dans la conduite du développement dans les territoires. Face à cette réalité tangible, il faut un minimum de communication pour la coordination des actions dans les territoires.

LES PRATIQUES DANS LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

La question de la coordination des actions de développement

L'élément central ici, c'est de comprendre comment se fait la planification du développement dans un contexte de diversité d'acteurs. La présente étude nous a permis de comprendre que chaque entité, selon sa nature agit de façon solitaire. Les services

extérieurs de l'État qu'on appelle également direction départementaux ou régionaux mènent leurs actions en ayant pour référent leur ministère technique. Les collectivités territoriales ont pour boussole les promesses faites aux populations lors de la campagne électorale. Le PPU se réfère aux services de la présidence de la république. De ce qui précède, il se pose la question de la coordination des actions de développement.

La difficulté de la coordination des actions réside dans le fait que les différentes entités en présence n'ont pas les mêmes logiques ou les mêmes critères d'identification des projets de développement. Pendant que les services extérieurs de l'État sont guidés par un souci de rentabilité et de pertinence, les conseils municipaux sont plutôt guidés par des mobiles politiques. Le manque de coordination et de collaboration entraînent des doublons dans les projets. Par exemple, la mairie peut prévoir des routes qui sont déjà prises en compte par le budget de la direction départementale des infrastructures économiques. Comme il n'y pas de structures formelles de coordination, il arrive que les différentes entités se retrouvent en même temps sur le même projet. En plus des routes, la question des doublons dans les projets se pose également dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la construction et de l'urbanisme...

Il faut également noter le problème de l'inadéquation des infrastructures. En effet, un conseil municipal peut réaliser un centre de santé. Au moment du contrôle du centre par la direction départementale de la santé, il se trouve que le plan n'obéit pas aux recommandations techniques d'un centre de santé. Face à ce genre de situation, il y a deux positions adoptées par les conseils municipaux. Au mieux des cas, ils acceptent d'apporter des modifications à la structure initiale de l'infrastructure. Au pire des cas, l'infrastructure reste à l'abandon parce que le budget prévu pour l'infrastructure est épuisé. C'est le cas aussi pour les infrastructures scolaires du primaire réalisées par les conseils municipaux, surtout les établissements en R+. La direction

départementale de l'éducation peut estimer que le bâtiment tel que réalisé ne permettra pas d'assurer la sécurité de écoliers.

Si la coordination fait défaut, il y a au moins un organe d'arbitrage. L'arbitrage est assuré par le préfet. Le préfet est le supérieur hiérarchique direct des services extérieurs de l'État et assure la tutelle des collectivités territoriales. Dans sa position, il assure les arbitrages relatifs aux conflits de compétence entre les différentes entités. Le préfet, en tant que supérieur hiérarchique des services extérieurs de l'État, il a une influence certaine sur ces services. Par contre, la tâche de tutelle des collectivités territoriales n'est pas facile à accomplir. En effet, en tant que tutelle, le préfet exerce un contrôle relatif à la légalité des procédures et non un contrôle d'opportunité. Cela signifie que, le préfet, pour tel ou tel projet s'assure que les procédures légales ont été respectées. Maintenant, pourquoi le projet ? Pourquoi le réaliser dans tel village ou dans tel quartier ? Cela est du ressort exclusif de la collectivité territoriale. Or, les conflits qui opposent les services extérieurs de l'État aux collectivités territoriales portent très souvent sur l'opportunité des projets.

La lisibilité dans les actions

La présente étude permet de comprendre que la question de la lisibilité dans les actions de développement se pose à deux niveaux. Le premier niveau, c'est entre les structures ou les entités elles-mêmes. Le deuxième niveau concerne les populations.

D'abord, la lisibilité entre les entités. La non-application de la loi N° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'État aux collectivités territoriales favorise une certaine anarchie. On ne sait pas qui doit faire quoi ou qui fait quoi. L'État à travers ses services extérieurs et le PPU mènent en concurrence avec les collectivités territoriales des actions de développement dans les territoires. Les élus locaux trouvent cette situation contrariante.

L'article 7 de cette loi stipule que : la réalisation d'un équipement sur le territoire d'une collectivité territoriale ne peut être entreprise par l'État ou par une autre collectivité territoriale sans consultation préalable de la collectivité concernée. Cette disposition de la loi n'est pas respectée dans les pratiques. Les élus locaux sont quelquefois surpris de voir des équipements réalisés par le PPU et les services extérieurs de l'État sans qu'ils soient préalablement informés. Il y a d'autres situations qui se présentent. Un ministre, pour des raisons personnelles, décide de réhabiliter un établissement scolaire parce qu'il y a suivi son cursus scolaire. Cette action se mène entre les responsables de l'établissement et le ministre sans que la collectivité ne soit associée. Face à toutes ces situations, les élus locaux font profil bas parce que n'ayant pas les moyens d'affronter l'État. Contre mauvaise fortune, les élus locaux font bon cœur car en voulant trop revendiquer on risque de se faire priver de ressources financières.

Ensuite, la lisibilité au niveau des populations. Un cadre de la région du Sud-Comoé a fait observer un fait. Pour lui, on ne sait plus qui de l'État ou des collectivités territoriales réalisent les équipements dans les communes et les régions. Pour ce faire, il prend un exemple : lors de la visite du président de la république dans le Sud-Comoé en septembre 2015, il a présenté ce que le PPU a fait pour le bien-être des populations de la région : construction de collège de proximité, adduction d'eau potable, électrification rurale, entretien routier. Lors des séances d'information avec les populations, les élus locaux font également référence à ces mêmes infrastructures comme étant les réalisations qu'ils ont faites. Lorsque les ministres sont en tournée dans la région en compagnie de leurs directeurs régionaux et départementaux, ils font aussi références aux mêmes infrastructures. Pour finir, l'on ne sait plus qui de l'État ou des collectivités les a réalisées. Cela fait naître un flou dans la tête des populations, entretient les conflits entre les élus locaux et les populations et détériore le capital confiance entre les acteurs locaux.

Le déficit de communication

La question sur la coordination et la lisibilité des actions montrent clairement qu'il y a un déficit de communication entre les acteurs qui interviennent dans le développement territorial. Ce déficit de communication pourrait s'expliquer par la « guerre froide » que se livrent les services étatiques et les collectivités territoriales. Les derniers cités accusent les autres de réduire leurs compétences, mais surtout d'utiliser des ressources financières qui leurs reviennent de droit selon les normes de la décentralisation politique.

Cette situation de conflit plombe le partage d'information entre acteurs. Les services extérieurs de l'État par exemple produisent de façon semestrielle et annuelle des rapports d'activité. Ces rapports sont des mines d'information sur les territoires. Malheureusement, ces rapports ne sont pas partagés avec les collectivités territoriales. Selon les services extérieurs de l'État, ils ont seulement obligation de déposer ces rapports auprès du corps préfectoral. Le même problème se pose avec les collectivités territoriales. Lors de l'élaboration des plans triennaux de développement, les collectivités territoriales n'associent pas les services extérieurs de l'État. Or, ces services pourraient aider les élus locaux à mieux identifier les projets, les prioriser et les planifier.

Le seul cadre où les différentes entités se retrouvent est la commission départementale du budget. Ce cadre permet d'adopter le budget annuel des collectivités territoriales. Cette commission est présidée par le Préfet de département entouré pour la circonstance de tous les chefs des services déconcentrés de l'État. En réalité, la commission départementale du budget n'est pas un réel cadre de débat, mais un examen oral du conseil municipal afin d'avoir la caution des services de l'État pour l'adoption de son budget annuel.

En clair, il faut noter que les échanges permanents d'informations, le dialogue et la concertation sont autant de moyens qui devraient permettre de construire le capital social territorial et améliorer

l'efficacité dans les actions de développement. Tous les acteurs sont unanimes sur le fait que le manque de coordination dans les actions entraîne d'énormes déperditions de ressources.

LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION DANS LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

La planification participative du développement territorial

La planification reste une activité essentielle dans le développement en général et particulièrement dans le développement territorial. Elle part de l'identification des projets, en passant par leur priorisation et s'achève par leur mise en œuvre effective. La planification territoriale peut se définir comme la construction d'une vision commune ou concertée entre les acteurs concernés en vue de la définition et la réalisation dans le temps et dans un espace donné, d'objectifs communs et négociés. La planification locale permet de répondre aux questions suivantes : Quels sont nos problèmes ? Qu'avons-nous comme richesse ? Qu'allons-nous faire ? À quel moment ? Où le faire ? Avec qui le faire ? Avec quel moyen ? »

La planification territoriale est aujourd'hui guidée par le principe de cohérence de l'action publique. Il ne s'agit plus de mettre en place un cadre programmatique des infrastructures dans l'espace et dans le temps. Il s'agit plutôt de porter un projet territorial cohérent. La cohérence interne d'un projet, d'un plan ou d'une politique publique vise à assurer une continuité entre les objectifs, les moyens et la mise en œuvre. (Van Neste, Gariépy et Gauthier 2012)

La planification territoriale telle que perçue éclaire sur son caractère participatif, mais surtout sur sa valeur communicationnelle. En effet, le débat et la participation publique font maintenant partie intégrante des démarches d'urbanisme. La place importante qu'occupe la participation publique est à la fois la matérialisation de la transformation des pratiques planificatrices du paradigme relationnel vers l'approche communicationnelle (Van Neste, Gariépy et Gauthier 2012 : 87). C'est ensemble que les élus locaux et les services étatiques doivent identifier les besoins et trouver les

moyens de leur mise en œuvre. La planification territoriale trouve donc ses fondements dans un consensus issu d'une délibération entre les différents acteurs concernés.

Certains acteurs vont argumenter la cohérence avec un idéal de planification rationnelle, d'autres vont fonder leur concept de cohérence sur une hiérarchisation de valeurs (par exemple la protection de l'environnement comme prioritaire), d'autres plutôt en vertu de certaines caractéristiques qu'ils donnent à leur territoire vécu. Dans l'approche communicationnelle, c'est la confrontation de ces différentes interprétations de la cohérence qui va construire, dans le débat, un produit collectif. (van Neste, Gariépy et Gauthier, 2012 : 88). Les acteurs du développement territorial doivent abondamment communiquer car cela met en confiance tous les partenaires ou tous les acteurs (entités déconcentrées qui sont au fait des problèmes de développement et les collectivités territoriales). En effet, c'est dans la confiance, la synergie et la participation responsable des partenaires que les problèmes de développement que vivent les territoires trouveront des solutions idoines et durables.

Au-delà de la planification, c'est toute la problématique de la gouvernance territoriale qui est posée. La question de la gouvernance territoriale renvoie tout d'abord à celle du développement local et se situe dans le contexte historique de l'implication croissante des acteurs locaux (privés, publics, associatifs) dans les dynamiques de développement, dans leur capacité à se mobiliser et à se prendre en charge (Leloup, Moyart et Pecqueur 2005). Dans ce contexte, les vertus d'imagination, d'organisation et de coordination de ces acteurs deviennent essentielles. En effet, comme le souligne Jean-Claude Thoenig et Patrice Duran (Thoenig et Duran 1996), l'action publique, notamment en matière de gestion territoriale est aujourd'hui confrontée :

- À l'existence de problème dont la solution dépasse le cadre d'une seule organisation,

- Aux limites des méthodes traditionnelles de débat pour la résolution des conflits liés aux orientations contradictoires apparaissant dans la gestion des problèmes publics,
- À la turbulence croissante de l'environnement au sens où des organisations concurrentes agissant séparément dans diverses directions, créent des conséquences inattendues et dissonantes pour les autres comme pour elles-mêmes.

Il faut donc repenser la gouvernance territoriale de l'action publique, car nous sommes passés d'une logique de production d'action publique fondée sur la fourniture de service à une logique de construction d'action publique, définie par la mise en cohérence des interventions publiques (Thoenig et Duran, 1996). De ce point de vue les relations entre acteurs doivent être considérablement modifiées.

En clair, la communication reste le socle de la planification territoriale, car elle permet de favoriser des actions concertées et coordonnées de développement. Elle permet également de construire le capital social entre les différents acteurs du développement territorial.

Construction du capital social territorial

Le capital social, selon Bourdieu Pierre (Bourdieu 1980), est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'inter-reconnaissance, ou en d'autres termes, à l'appartenance à un groupe, comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriété communes mais sont aussi unis par les liaisons permanentes et utiles.

Le capital social est donc le fruit d'un tissu relationnel de qualité. Il est la base de tout développement qui nécessite des processus participatifs. La qualité du tissu relationnel entre les services étatiques, les collectivités territoriales, les ONG et les mutuelles de

développement est importante surtout dans un contexte ivoirien où, dans la pratique des choses, les compétences dans le développement territorial ne sont pas clairement définies. Face donc à la multiplicité d'acteurs, le salut d'un développement territorial efficace viendra sûrement de la construction d'un tissu relationnel de qualité entre les différents acteurs.

Le tissu relationnel de qualité ne peut se construire que par la communication. C'est en dialoguant, en échangeant et en partageant les informations que la confiance entre les acteurs pourra s'installer et se renforcer. Dans le contexte de ce travail, la communication veut simplement dire se parler. En effet, en se parlant on arrive à briser les murs de méfiance qui se construisent entre les acteurs. En réalité, les relations entre acteurs, au-delà des systèmes d'intérêt et des jeux d'alliance et de concurrence qui en résultent, sont conditionnées par des systèmes de valeurs. Ces règles normalisent leurs comportements. Elles correspondent à un ensemble d'« institutions invisibles » qui facilitent les capacités d'anticipation des agents et régulent leur liberté de conduite et d'action. Favorisant une meilleure compréhension entre les agents, encourageant la transparence et la circulation d'informations, ces règles facilitent la coopération. Elles permettent, en outre, de déboucher sur des régularités de comportement et préviennent les défections ou les comportements opportunistes. Elles contribuent ainsi à stabiliser ou à renforcer les liens entre les agents en favorisant le développement de signes qui limitent les problèmes d'asymétrie d'information, d'incertitude et les dissensions. (Angeon, Caron et Lardon 2006)

Mise en place d'un système d'information

L'émergence de concept comme « intelligence territoriale » met au cœur du débat sur le développement territorial, la problématique de l'information. C'est vrai, ce concept est fortement polysémique. Il suffit de taper dans un moteur de recherche sur internet « intelligence territoriale » pour se rendre compte du foisonnement de définition. Pour cette étude, nous retenons celle de Jean-Jacques

Girardot, car elle donne une place centrale à l'information et à la communication : « l'intelligence territoriale est caractérisée par la nécessité de développer des méthodes et des outils pour faciliter le travail en réseau des partenaires d'acteurs, le partage d'information et la coopération » (Girardot 2004).

L'intelligence territoriale peut donc être perçue comme l'organisation de l'ensemble des informations utilisées et partagées par un ensemble d'acteurs dans le cadre d'un territoire donné afin d'être analysées collectivement pour une meilleure gouvernance. Le développement territorial n'est pas un ensemble d'actions isolées comme l'on le constate en Côte d'Ivoire : les collectivités territoriales mènent leurs actions de développement indépendamment des services étatiques et du PPU. Aujourd'hui, la nécessité de créer un réseau se fait sentir. Un réseau d'acteurs qui arrive collectivement à collecter les informations, à les centraliser et à les exploiter pour une efficacité dans l'action.

Patrick d'Aquino, Sidy Mohamed Seck et Seydou Camara (2002) partagent dans un article une expérience menée dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette expérience a consisté à concevoir et à tester des méthodes susceptibles d'assurer une réussite durable des processus de décentralisation et de développement local. Dans cette expérience, les acteurs locaux ont conçu leur propre système d'information. Ces informations étaient d'ordre quantitatif et qualitatif : base de données, états des lieux et éléments de décision. Cette expérience a permis de mettre en place une cartographie de l'espace et des projets possibles dans la vallée du fleuve Sénégal. Ces résultats ont été possibles parce que les acteurs (collectivité territoriale, service technique, service étatique et populations) ont su collecter, ensemble, les informations nécessaires.

Il faut clairement dire que l'information va au-delà d'une simple transmission de message. L'information est devenue, avec l'intelligence territoriale, une ressource, une opportunité et une potentialité à capitaliser pour le développement des territoires. Les collectivités territoriales qui se hisseront en tête de pelotons sont

celles qui seront capables de capter l'information, l'analyser et l'exploiter. Le défi aujourd'hui et sûrement de demain, dans un développement territorial de plus en plus exigeant, nécessite la mise en place de réseaux d'acteurs qui coopèrent dans la recherche et le partage de l'information afin d'en extraire une certaine connaissance indispensable aux plans territoriaux de développement. De ce point de vue, les connaissances pluridisciplinaires et les informations multisectorielles deviennent indispensables à la construction d'un développement territorial équilibré et efficace.

CONCLUSION

Cette étude a permis de lever un coin de voile sur le processus de décentralisation et de développement local en Côte d'Ivoire. Pour comprendre les pratiques dans ce domaine, nous avons fait une recherche de terrain dans le département de Grand-Bassam, dans l'extrême sudest de la Côte d'Ivoire. Les résultats de la présente étude montre les acteurs du développement territorial sont nombreux (collectivités territoriales, services étatiques, PPU, mutuelle de développement...). Pour un pays qui a fait l'option de la décentralisation depuis de nombreuses années, ce constat reste problématique. Ce qui l'est encore plus, c'est le jeu de rôle des acteurs.

Pour ce qui nous a été donné de voir, c'est que les actions de développement se mènent dans les territoires sans un minimum de coordination et de planification stratégique. Pourtant, les expériences sous d'autres cieux montrent que la coordination des actions et la planification stratégique sont les piliers du développement territorial. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe d'abord et avant tout par l'émergence des territoires décentralisés. C'est parce que chaque territoire sera émergente que la Côte d'Ivoire tout entière sera émergente. Par conséquent, il est temps

de repenser les pratiques dans le développement territorial sans ruse et sans complaisance.

Références bibliographiques

Andrews Christina W. et Vries (De) Michel S. (200): Des attentes nombreuses pour des résultats variables : La décentralisation et la participation au Brésil, en Russie et en Suède, In revue internationale des sciences administratives, 3, Vol.73, p. 469-497. Disponible sur : <http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2007-3-page-469.htm> Consulté le 9 Juin 2015.

Angeon Valérie, Caron Patrick et Lardon Sylvie (2006): Des liens sociaux à la construction d'un développement territorial durable : quel rôle de la proximité dans ce processus ? In Développement durable et territoire, Dossier N° 7. En ligne consulté le 16 septembre 2016.

Aquino (d') Patrick, Camara Seydou et Sidy Mohamed Seck (2002): Un SIG conçu par les acteurs : l'opération pilote Poas au Sénégal, In, L'Espace géographique, Tome 31, p. 23-36. <http://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2002-1-page-23.htm>

Atelier International (2009): Enjeux et stratégies de la planification urbaine : Méthodologie et outils d'élaboration des plan locaux de développement, du 06 au 10 Avril, Niamey, 2009.

Awortwi Nicholas (2011): Une trajectoire inébranlable ? Etude comparative des trajectoires suivies en matière de décentralisation et de développement local au Ghana et en Ouganda, In Revue internationale des sciences administratives, Vol. 77, N° 2, pp. 353-384. Disponible sur : <http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2011-2-page-353.htm> Consulté le 8 Octobre 2016.

Bourdieu Pierre (1980): Le capital social, In actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 31, pp. 2-3.

Delperee Francis (2013): Le principe de subsidiarité, Communication au colloque AEFLIB.

Douillet Anne Cécile (2003): Les élus ruraux face à la territorialisation de l'action publique, In revue Française de science politique, 4, Vol. 53, pp586-606. Disponible sur : <http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-4-page-583.htm> Consulté le 8 Novembre 2016.

Duran Patrice et Thoenig Jean-Claude (1996): L'État et la gestion publique territoriale, In Revue française de science politique, 16ème année, N° 4, pp. 580-623.

Gariépy Michel, Gauthier Mario et Van Neste Sophie L. (2012): La cohérence dans l'urbanisme montréalais : entre planification et mise en débat, In, Géocarrefour, Vol. 87/2, pp. 87-99.

Gaudemet Yves, Laubadere (de) André Et Venezia Jean Claude (1996) : Traité de droit administratif, Tome 1, 14ème Edition, 1996.

Girardot Jean Jacques (2004): Intelligence territoriale et participation, 3ème rencontre « TIC et territoire : quels développement ? ».

Kam Oleh (2008): Politique publique, dynamique associative et développement local en Côte d'Ivoire. www.revuesociologique.org/sites/default/files/Article_Mutuelle_RS.pdf, Consulté le 03 Mars 2017.

Koné Hugue (1985): Les sciences de la communication : objet et place dans l'univers des sciences in KASA BYA KASA, revue ivoirienne d'anthropologie et de sociologie, Abidjan N°5 JanvierFévrier-Mars.

Koné Hugues et SY Habib (1995): Communication pour le développement durable en Afrique, PUCI, Abidjan.

Leloup Fabienne, Moyart Laurence et Pecqueur Bernard (2005): La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? In Géographie, économie, société, 4 Vol. 7 | pages 321 à 332. Disponible sur <http://www.cairn.info/revue-geographie-economiesociete-2005-4-page-321.htm> Consulté le 10 Décembre 2016.

Million-Delsol Chantal (1993): Le principe de subsidiarité, QUE SAIS-JE, PUF, 128 pages.

Mucchielli Roger (2006): L'analyse de contenu, ESF édition, 9ème édition, 2006.

Observatoire de la Décentralisation (2007): État de la décentralisation en Afrique, Karthala.

Ouédraogo Hubert M. G. : Décentralisation et pouvoirs traditionnels : le paradoxe des légitimités locales, In, Monde en développement, 2006/1, N° 133, pages 9-29. <http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2006-1-page-9.htm>

Paquot Thierry : Qu'est-ce qu'un territoire ? In vie sociale, 2, N° 2, pp. 23-32, 2011.

Piveteau Alain (2005): Décentralisation et développement local au Sénégal. Chronique d'un couple hypothétique, In, Tiers-monde, Tome 46, N° 181, pp. 71-93.

**VERBINDLICHKEIT DER MENSCHENRECHTE FÜR
TRANSNATIONALE UNTERNEHMEN
TNCs: GLOBAL PLAYERS ODER GLOBAL ACCOUNTABLE PLAYERS?**

Botiagne Marc Essis

marcessis@gmail.com

Département de science politique
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Kurzfassung

Dieser Artikel versucht, die Verletzung der Menschenrechte durch transnationale Firmen auf globaler Ebene aufzuzeigen und darüber hinaus Lösungswege zur effektiven Respektierung dieser Rechte vorzuschlagen. Die Verletzung der Menschenrechte durch die TNCs ist nicht nur auf die Schwächen des internationalen Rechts, sondern auch auf die Unverantwortlichkeit dieser Firmen zurückzuführen.

Schlüsselwörter: Menschenrechte, Transnationale Firmen, Internationales Recht, Globalisierung

Résumé

Cet article s'évertue à mettre le doigt sur les violations des droits humains par les firmes transnationales et, par là-même, à formuler des recommandations en vue d'un effectif de ces droits. La violation des droits humains par les firmes transnationales trouve son explication non seulement dans les insuffisances inhérentes au droit international, mais aussi dans l'irresponsabilité des firmes transnationales dans le contexte actuel de la mondialisation.

Mots-clés: Droits humains, Firmes transnationales, Droit international, Mondialisation

EINFÜHRUNG

Der Transnationalisierungsprozess, der eines der wesentlichen Merkmale der Globalisierung darstellt, charakterisiert sich durch die Entstehung von Akteuren einer ganz anderen Natur in den internationalen Beziehungen. Diese neuen Akteure kennzeichnen sich dadurch, dass sich ihre Tätigkeit der klassischen bzw. „konventionellen“ staatlichen Kontrolle entzieht. Unter diesen neuen Akteuren kommt den transnationalen Unternehmen (TNCs) eine besondere Bedeutung zu. Und zwar deshalb, weil die TNCs mit der verstärkten Deregulierung der Märkte und der Liberalisierung der Handelsbeziehungen seit den 80er u. 90er Jahren zu Zentralakteuren der internationalen Beziehungen geworden sind (Strohscheidt 2005: 138.). Die TNCs sind multinationale Konzerne, deren Transaktionen von globalem Ausmaß sind und deren Tätigkeiten einen nicht-territorialen Charakter besitzen. Sie werden deswegen zu Recht als Global Players bezeichnet. Die weltweit orientierte Tätigkeit der TNCs wird in den meisten Fällen anhand einer von Staaten unabhängigen Unternehmensstrategie getrieben (Nohlen & Schultze 2004b: 1039 sowie Hobe & Kimminich 2004: 157).

Obwohl die Tätigkeit der TNCs ernsthafte Trümpfe (UNCTAD – World Investment Report 2007) bezüglich der globalen Wirtschafts- bzw. Finanzbeziehungen aufweisen, kann die Tatsache, dass sie eine der wichtigsten Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft darstellt, keineswegs verschleiert werden. Diese Tätigkeit repräsentiere sogar die größte Herausforderung sowohl für die Souveränität der Nationalstaaten als auch für die internationalen Organisationen (Nohlen & Schultze 2004b: 1039). In diesem Zusammenhang diagnostizierte Daniel Thürer die Existenz einer gewissen Grauzone zwischen internationalem und nationalem Recht (Thürer 1999: 41). Diese Herausforderungen betreffen nämlich die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs. Oftmals wird die Tätigkeit der TNCs wegen Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung bzw. menschenunwürdiger Behandlung der Arbeitnehmer, Umweltzerstörung, Korruption, Einmischung in die inneren

Angelegenheiten der ärmeren Länder oder sogar Finanzierung von Bürgerkriegen scharf kritisiert (Greenpeace 2004: 1)¹. Angesichts einer solchen Situation empfiehlt es sich zu fragen, wie sich die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen entwickelt hat und im heutigen Zeitalter der Globalisierung weiterentwickelt. Welches sind dabei die Hindernisse und welche Lösungen wären eventuell vorzuschlagen?

Zur Beantwortung dieser Problematik wird hier zu zeigen versucht werden, dass die Entwicklungsgeschichte des modernen Völkerrechts Anlass zu zahlreichen Bemühungen um die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs gegeben hat (1). Im Zeitalter der Globalisierung weisen diese Bemühungen jedoch mehrere Hindernisse auf, die sowohl völkerrechtsspezifischer als auch akteursbezogener Natur sind (2). Die Lösung zu einer solchen Situation scheint bestimmt, in der Stärkung der Verbindlichkeit der Menschenrechte sowie in der Konstitutionalisierung des internationalen Rechts bzw. der Entstehung eines Weltrechts als Alternative zum aktuellen nationalstaatlich geprägten Völkerrecht zu bestehen (3), wie es Angelika Emmerich-Fritsche (2007a) stark am Herzen liegt.

¹ In diesem Dokument berichtet Greenpeace über Korruption, illegale Regenwaldzerstörung und die Finanzierung des liberianischen Warlord und Präsidenten Charles Taylor durch den deutschen Holzkonzern Danzer. Im Folgenden kommt diese Rolle von Danzer deutlich hervor:
„The Danzer Group is one of a handful of European logging companies which take part in the [World Bank's] CEO Initiative. Yet despite being part of this select group, the Danzer Group is violating key principles in forestry and law. As this report demonstrates, the Danzer Group [is] knowingly financing illegal loggers and bribing public officials”.

DAS VÖLKERRECHTLICHE INSTRUMENTARIUM ZUR VERBINDLICHKEIT DER MENSCHENRECHTE FÜR TNCs

Unterschiedliche völkerrechtliche Quellen beinhalten Normen, die sich auf die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs beziehen. Während manche Normen als Hard Law einzustufen sind, erweisen sich die anderen als Soft Law, d.h. sie sind nichts Anderes als Empfehlungen und entfalten deswegen keine bindende Rechtswirkung.

Hard Law-Instrumente zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs

Die Normen des Völkergewohnheitsrechts, völkerrechtliche Verträge und ius cogens-Normen machen wegen ihres bindenden Charakters die Hard Law-Instrumente zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen aus.

Das Völkergewohnheitsrecht

Zwei völkerrechtliche Instrumente erweisen sich als relevant für die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen. Es handelt sich nämlich um die UN-Charta von 1945 und die Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948. Als Normen des Völkergewohnheitsrechts sind diese Normen in der Praxis der internationalen Beziehungen etabliert und von allen Akteuren der internationalen Bühne als solche anerkannt.

Die etablierte bzw. regelmäßige Befolgung einer Norm (consuetudo/Staatenpraxis) und die Überzeugung der jeweiligen Völkerrechtssubjekte, zur Befolgung dieser Norm verpflichtet zu sein (opinio iuris / Rechtsüberzeugung), bilden jeweils das objektive und das subjektive Element des Völkergewohnheitsrechts (Hobe & Kimminich 2004: 185 sowie Ruzié 2008: 55ff.). Die Normen des Völkergewohnheitsrechts besitzen einen zwingenden Charakter und ihre Verletzung kann deshalb vor jedem Gericht angeklagt werden.

Die Normen der UN-Charta

Die UN-Charta erweist sich unter vielen Gesichtspunkten als relevant für die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs. Den Vereinten Nationen geht es primär darum, den Weltfrieden zu sichern und zu fördern (Art. 1 UN-Charta). Die ernsthafte Analyse der aktuellen Sicherheitslage der Welt weist eine klare Involvierung von TNCs in Konflikte und Bürgerkriege auf (Greenpeace 2004). Als Grundsatz der UN-Charta erweist sich die Wahrung des Weltfriedens auch für TNCs als eine bindende Norm. Die Förderung der Stabilität und der Wohlfahrt für alle Völker stellen weitere Merkmale der UN-Charta dar. Diese Grundidee beruht einfach auf den Prinzipien der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung der Völker. Dass sich TNCs heutzutage in die inneren Angelegenheiten der ärmeren Länder einmischen, ist nichts Anderes als ein commonplace. Den Vereinten Nationen geht es auch um die Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschäftigung und die Schaffung der Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und Aufstieg (Art. 55 UN-Charta). Art. 55c UNCharta definiert die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache und der Religion als eine bindende Norm. TNCs sind dementsprechend verpflichtet, jede Art von Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen. Weitere bindende Grundsätze für TNCs sind der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu entnehmen.

Die Normen der AEMR

Der Schutz der Menschenwürde gilt als Hauptziel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. Für Julian Nida-Rümelin „ [verlangt] der Respekt vor der Menschenwürde, Menschen keinen Grund zu geben, sich gedemütigt zu fühlen, bzw. ihre Selbstachtung nicht zu verletzen“ (Nida-Rümelin 2005 : 127). Ein solches Prinzip erlangt offensichtlich im Lichte der Entwicklung der Tätigkeit der TNCs im Zeitalter der Wirtschaftsglobalisierung eine erhebliche Bedeutung. Der Schutz der Menschenwürde erfolgt

im Sinne der AEMR durch die Bestimmung verschiedenartiger zwingender Normen. Als wesentliche Norm kommt das Verbot der Diskriminierung vor (Art. 2 AEMR). Dieser Grundsatz, den alle Menschen wahrzunehmen haben, betrifft auch die Tätigkeit der TNCs. Dieses Prinzip wird durch den Anspruch eines jeden auf Rechtsschutz gerechtfertigt. Art. 8 AEMR besagt nämlich, „ jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen alle Handlungen, die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzen“.

Ein weiteres Prinzip betrifft die Gewährleistung des Eigentums. Laut Art. 17(2) AEMR darf niemand willkürlich seines Eigentums beraubt werden. Im heutigen Kontext kommt manchmal vor, dass TNCs riesige Gebiete etwa der „indigenen“ Völker zerstören, um Naturressourcen ausbeuten zu können. Meistens erfolgt dies unter unklaren bzw. willkürlichen vertraglichen Umständen. Ein genauso wichtiges Prinzip stellt das Recht auf Arbeit und gleichen Lohn dar. Art 23(3) AEMR besagt, „ jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechenden Existenz sichert und die, wenn nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist“. Die Frage, ob diese Grundrechte von etwa brasilianischen Fazendeiros und ihren schweizerischen Partnerkaffeekonzernen, wie Nestlé für Arbeitnehmer in den Fazendas eingehalten werden, scheint in diesem Zusammenhang von Belang zu sein. Gerade diese Rechte der Arbeitnehmer betont Art. 23(4) AEMR, wonach jeder Mensch das Recht hat, Berufsvereinigungen zu bilden und solchen beizutreten, die seine Interessen durchsetzen können. Es ist aber ein Faktum der internationalen Arena, dass dieses Prinzip oftmals durch subtile Handlungen seitens der TNCs verletzt wird. In diesem

Zusammenhang diagnostizierte Elisabeth Strohscheidt ein vorsichtiges Herantasten der Gewerkschaften bei den Verhandlungen über die UN-Normen zur Unternehmensverantwortung (Strohscheidt 2005: 141f). Zur

Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs sind auch völkerrechtliche Verträge von großer Bedeutung.

Völkerrechtliche Verträge

Die völkerrechtlichen Verträge, die für die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen betonen, sind der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 (IPbpR) und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 (IPwskR) (Emmerich-Fritsche 2007b sowie Strohscheidt 2005).

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte

Die Verbindlichkeit der Menschenrechte ist schon in der Präambel des IPbpR zu merken. Dies erklärt sich durch den Verweis auf die UN-Charta und die AEMR. Laut Art. 1(2) IPbpR

[können] alle Völker für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Falle darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.

Dies ist an sich ein klarer Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dieses Recht betrifft auch die Eigentümer der Völker. Diese Eigentümer werden oftmals durch die Tätigkeiten der TNCs zerstört bzw. ausgebeutet, ohne dass diese Völker dafür eine entsprechende Belohnung bzw. Entschädigung bekommen. Beispielsweise kann die Ausbeutung des nigrischen Urans (Niger) durch den europäischen Atomkonzern Areva.²

²Vgl. <http://www.business-humanrights.org/Categories/Individualcompanies/C/COGEMApartmentofAreva> [23.08. 2008]: „One of the drivers behind the [Tuareg] rebellion is uranium mining in Niger ... Boutali Tchiwerin, a spokesman for the Tuareg, issued written grievances in early October 2006 about Areva's Imouraren project...[He] wrote that Areva 'practices a systematic policy of discrimination, exclusion and marginalization.'...Tchiwerin

Oftmals werden Umweltprobleme erwähnt, die schwerwiegende Konsequenzen auf die Bevölkerung haben. Unterschiedliche nigrische Regierungen haben sich gegen die niedrigen Preise des Urans beschwert und wurden deswegen destabilisiert.³ An sich kennzeichnet eine solche Situation eine klare Verletzung des Rechts aller Völker darauf, von ihren Naturressourcen Nutzen zu ziehen.

Weitere Normen des IPbpR sind das Diskriminierungsverbot, das Rechts eines jeden auf wirksame Beschwerde (Art. 2), die Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 3), das Verbot der Folter, der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung und der medizinischen oder wissenschaftlichen Versuche ohne freiwillige Zustimmung. Laut Art. 8(3a) IPbpR darf niemand gezwungen werden, Zwangs- und Pflichtarbeit zu verrichten. Genauso wie diese Normen des IPbpR stellen die Normen des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zwingende Normen für TNCs dar.

Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Rechte

In der Präambel des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wird auf die UN-Charta verwiesen. Mit diesem Verweis wurden die Förderung der Menschenwürde, die Gleichheit aller Menschen sowie die Unveräußerlichkeit der Grundrechte des Menschen betont. Ein weiterer Verweis betrifft die AEMR. Damit wurde darauf deutlich hingewiesen, dass die

recommended that ‘an independent investigation be diligent to evaluate the environmental, economic and social impacts/damage perpetuated in the Agadez region by chameleon BRGM, ECA, Cogema and finally Areva today, since a half century.’ He complained that the ‘exploitation and plundering of the natural resources’ by the Areva group threatened the survival of the population”.

³So verlief es mit dem ersten nigrischen Präsidenten Hamani Diori, der eine solche Ausbeutung kritisiert hat und deswegen im Jahre 1974 von der Macht weggejagt wurde. Heute hat sich die Lage kaum geändert. Dem Atomkonzern sind mehrmals Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Nigers unterstellt. Die aktuelle nigrische Regierung beschuldigt Areva, die Tuaregrebellion zu unterstützen. Vgl. dazu <http://www.inwent.org/v-ez/lis/niger/seite2.htm> [23. 08. 2008].

Verhältnisse geschaffen werden sollen, „in denen jeder seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ebenso wie seine bürgerlichen und politischen Rechte genießen kann“. Der IPwskR ist primär auf die Wahrnehmung der ökonomischen, sozialen und kulturellen Selbstbestimmung der Völker abgezielt (Art. 1).

Neben der Selbstbestimmung der Völker betont der IPwskR die Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 3). Laut Art. 5 IPwskR

[darf] keine Bestimmung dieses Paktes dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in diesem Pakt anerkannten Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in diesem Pakt vorgesehen, hinzielt.

Dem IPwskR geht es übrigens darum, das Recht eines jeden auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen zu betonen. Mit diesem Recht gehen angemessener Lohn, gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit und sichere und gesunde Arbeitsbedingungen einher (Art.7). Weitere Bestimmungen betreffen das Recht eines Einzelnen darauf, zum Schutz seiner wirtschaftlichen und sozialen Interessen Gewerkschaften zu bilden bzw. beizutreten (Art. 8). Art. 9 IPwskR betont seinerseits das Recht auf Soziale Sicherheit bzw. Sozialversicherung der Arbeitnehmer. Nicht weniger wichtig sind der Schutz der Familie sowie der Kinder und das Rechts eines jeden auf angemessenen Lebensstandard, die auch zwingende Normen für die TNCs darstellen (Art.10; Art. 11). Genauso wie die Internationalen Pakte stellen ius cogens-Normen verbindliche Grundsätze für die TNCs dar.

ius cogens-Normen

ius cogens-Normen sind als zwingende völkerrechtliche Normen zu verstehen. Aus diesen Normen ergeben sich erga omnes-Pflichten, d. h. Pflichten, die allgemein gültig sind. Diese Normen bzw. Pflichten betreffen etwa die Achtung der grundlegenden Menschenrechte (Art. 53 Wiener Konvention über das Recht der

Verträge) einschließlich des Schutzes vor Sklaverei und Rassendiskriminierung (Hobe & Kimminich 2004: 174). Besonders wichtig für die Tätigkeit der TNCs, denen oftmals Fakten wie Arbeitssklaverei oder Kinderarbeit vorgeworfen werden.⁴ Hierfür kann beispielsweise die Involvierung von Nike in Kinderarbeit in Asien angeführt werden. Als zwingendes Recht können ius cogens-Normen im Falle ihrer Verletzung eine Rechtswirkung entfalten. Die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen wird insgesamt von Hard Law-Instrumenten wie dem Volkergewohnheitsrecht, völkerrechtlichen Verträgen und ius cogens-Normen betont. Weitere Instrumente, denen eine erhebliche Bedeutung zuzuschreiben ist, sind die sogenannten Soft Law-Empfehlungen.

Soft Law-Instrumente zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs

In die Rubrik Soft Law sind beispielsweise UN-Empfehlungen, die Normen der International Labour Organization (ILO) oder etwa die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen einzutragen (Strohscheidt 2005: 143 sowie Hobe & Kimminich 2004: 157ff).

Die UN-Empfehlungen

Die wichtigsten Soft Law-Instrumente der Vereinten Nationen bezüglich der Respektierung der Menschenrechte durch transnationale Unternehmen sind die Normen der Vereinten Nationen für die Verantwortlichkeit transnationaler Unternehmen und anderer Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die Menschenrechte von 2003⁵, der John Ruggie Bericht von 2008 und der vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan initiierte Global Compact.⁶

⁴ <http://www.commondreams.org/headlines01/1020-01.htm>

⁵ <http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html>

⁶ Von den unterschiedlichen angeführten UN-Empfehlungen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs

Die Normen der UNO für die Verantwortlichkeit der TNCs wurden am 13. August von der UN-Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte verabschiedet. Es handelt sich um einen Normenkatalog, der darauf abgezielt ist, Empfehlungen bezüglich der Tätigkeit der TNCs und sonstiger Wirtschaftsunternehmen zu machen (Strohscheidt 2005: 138). In der Präambel der UN-Normen wurde auf die Prinzipien der UN-Charta und die der AEMR verwiesen. Insbesondere wurden in beiden Fällen die universelle Förderung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, das Recht eines jeden auf Wohlfahrt, die universelle Anerkennung der Menschenrechte sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau angesprochen. Auch wenn der Schutz und die Förderung der Menschenrechte primär Aufgaben der Staaten sind, erweisen sich auch TNCs als verantwortlich für die Förderung der in der AEMR festgelegten Menschenrechtsstandards.

Gewichtige Grundsätze der UN-Normen sind etwa das Recht eines jeden auf persönliche Sicherheit, die Respektierung der Rechte der Arbeitnehmer, die Respektierung der nationalen Souveränität, die Verpflichtung der TNCs im Hinblick auf den Schutz der Rechte der Verbraucher und den Umweltschutz. Grundsätzlich sind die Staaten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass TNCs und andere Wirtschaftsunternehmen die Menschenrechte respektieren. TNCs sind demgemäß dazu verpflichtet, die Menschenrechte in ihren jeweiligen Tätigkeits- und Einflussbereichen zu respektieren, zu schützen und zu fördern (Art.1). Diese Bestimmungen betreffen besonders die Rechte und Interessen „indigener“ Völker und schwacher (vulnerable) Gruppen. Unter anderem sind TNCs verpflichtet, keine gesundheitsgefährliche Produkte zu vertreiben

werden hier nur die UN-Normen vorgestellt. Die inhaltlichen Ähnlichkeiten dieser Initiativen rechtfertigen eine solche Option. Zum John Ruggie-Bericht und Global Compact siehe folgende Internetseiten:

<http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>

<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>

bzw. zu vermarkten (Art.13). Daneben sind TNCs verpflichtet, ihre Tätigkeiten in aller Beachtung der Prinzipien der Förderung der öffentlichen Gesundheit und der Bioethik zu führen. Diese Tätigkeiten sollen primär zur nachhaltigen Entwicklung beitragen (Art. 14). Weitere Bestimmungen der UN-Normen betreffen das Verbot der Zwangsarbeit (Art.5) und die Respektierung der Rechte des Kindes. Vor allem geht es um den Schutz des Kindes vor jeglicher Form von wirtschaftlicher Ausbeutung (Art. 6). Ähnliche Empfehlungen sind in der ILO-Declaration und in den OECDLeitsätzen formuliert worden.

Die ILO-Declaration und die OECD-Leitsätze

Die Declaration on Fundamental Principles at Work der ILO wurde im Jahre 1998 verabschiedet.⁷ Daran waren Regierungen, Arbeitgeberorganisationen sowie Arbeitnehmerorganisationen beteiligt. Vier Grundprinzipien machen diese Erklärung aus. Es geht um die Versammlungs- und Verhandlungsfreiheit, die Abschaffung der Zwangsarbeit, die Abschaffung der Kinderarbeit und die Abschaffung der Diskriminierung am Arbeitsplatz.

Die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen⁸ sind Empfehlungen, die darauf abgezielt sind, Grundsätze und Maßstäbe für ein verantwortungsvolles Verhalten der TNCs festzulegen. Ein verantwortungsvolles Verhalten der TNCs ist ein Verhalten, das im Einklang mit dem im Gastland geltenden Recht ist und den Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. Die OECD-Leitsätze gehen von der Feststellung aus, dass der scharfe weltweit wahrzunehmende wirtschaftliche Wettbewerb das Risiko der Nichteinhaltung mehrerer Prinzipien durch die TNCs mit sich bringt. Zentral für diese Leitsätze sind unter anderem die Respektierung der Grundrechte der von der Tätigkeit der TNCs betroffenen Personen, die Förderung der Humankapitalbildung, die Unterstützung von

⁷ <http://www.ilo.org/dyn/declaris/DeclarationWeb.IndexPage>

⁸ http://www.humanrights.ch/home/upload/pdf/050728_oecd-leitsaetze_oecd-d.pdf

Corporate-Governance-Grundsätzen, die Entwicklung von empfehlenswerten Corporate-Governance-Praktiken, die Bekämpfung der Korruption und last but not least die Berücksichtigung der Verbraucherinteressen.

Zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen existieren sowohl Hard- als auch Soft Law-Instrumente. Hard Law-Instrumente sind etwa die UN-Charta, die AEMR, der IPbpR, der IPwskR und ius cogens-Normen. Die UN-Normen, der John Ruggie-Bericht, der Global Compact, die ILO-Declaration on Fundamental Principles at Work und die OECD-Leitsätze gelten ihrerseits als Soft Law. Trotz der Existenz dieses völkerrechtlichen Instrumentariums stellt die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen unter vielen Gesichtspunkten eine der wichtigsten Herausforderungen im Zeitalter der Wirtschaftsglobalisierung dar.

ERSCHWERTE DURCHSETZUNG DER VERBINDLICHKEIT MENSCHENRECHTE FÜR DIE TNCS

Die Existenz völkerrechtsspezifischer Problemsfelder und akteursbezogener Hindernisse erschwert die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen.

Völkerrechtsspezifische Problemsfelder

Die völkerrechtsspezifischen Problemsfelder bezüglich der Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen betreffen unter anderem die Nicht-Anerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte, das „unklare“ Verhältnis zwischen völkerrechtlichem und innerstaatlichem Regelwerk und den nichtbindenden Charakter der sogenannten Soft Law-Instrumente.

Die Nicht-Anerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte

Im klassischen völkerrechtlichen Sinne werden ausschließlich Staaten und Staatenverbindungen – inklusive internationaler Organisationen - als Völkerrechtssubjekte anerkannt. Manchen

Akteuren der internationalen Beziehungen wird allerdings eine partielle Völkerrechtssubjektivität zugeschrieben. Es geht etwa um den Heiligen Stuhl, den Souveränen Malteserorden und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (Hobe & Kimminich 2004: 64-151). Die Transnationalisierung und das mit ihr einhergehende Zustandekommen neuer Akteure in den internationalen Beziehungen stellen offensichtlich eine Herausforderung für diese klassische Sichtweise dar. Damit wird das Problem des völkerrechtlichen Status von Akteuren wie etwa NGOs, Individuen und TNCs aufgeworfen.

TNCs sind bis dato nicht als Völkerrechtssubjekte anerkannt. Dies führt dazu, dass „mögliche Verstöße gegen Völkerrecht, etwa im Bereich der Menschenrechte, jeweils über den Heimatstaat des transnationalen Unternehmens geltend zu machen sind“ (Hobe & Kimminich 2004: 158). Die NichtAnerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte führt Elisabeth Strohscheidt auf zwei miteinander verbundene Faktoren zurück. Zum einen geht es um den Verlust des staatlichen Machtmonopols, wenn Instrumente – wie etwa die UN-Normen – Unternehmen direkt ansprechen. Zum anderen besteht aus ihrer Sicht das Risiko einer Beschränkung der staatlichen Entscheidungsmacht (Strohscheidt 2005: 141 sowie Hobe & Kimminich 2004: 157). Diese Tatsache kompromittiert sehr die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen. Ähnlich verhält es sich mit der „unklaren“ Kombination vom völkerrechtlichen und innerstaatlichen Instrumentarium.

Das „unklare“ Verhältnis von völkerrechtlichem und innerstaatlichem Regelwerk

Eine der wichtigsten Herausforderungen, mit denen die Bemühungen um die Durchsetzung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs konfrontiert sind, betrifft das Verhältnis von völkerrechtlicher und innerstaatlicher Rechtsordnung. Im Allgemeinen bilden sich zwei Grundpositionen heraus. Es geht einerseits um die dualistische und andererseits um die monistische

Position. Für die Dualisten sind Völkerrecht und innerstaatliches Recht zwei getrennte, gleichwertige und unabhängige Rechtsordnungen. Die Monisten im Gegenteil betrachten beides als miteinander verbundene Kategorien (Ruzié 2008: 11ff sowie Hobe/Kimminich 2004: 223-234). Vielmehr unterscheiden die Monisten zwischen drei Dimensionen: Sie betrachten das Völkerrecht als Ableitung vom innerstaatlichen Recht. Umgekehrt betrachtet eine andere monistische Sichtweise das innerstaatliche Rechts als Ableitung von völkerrechtlichen Prinzipien. Die Staatenpraxis weist aber ein deutliches Primat des Völkerrechts auf (Ruzié 2008 : 11).

Wie die rechtstheoretischen Positionen auch sein mögen, die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs leidet unter dieser Komplexität bzw. diesem Rechtsimbroglio. Diese Komplexität sei darauf zurückzuführen, dass noch keine Kodifizierung dieser Frage stattgefunden hat (Ruzié 2008 : 13). Diese Tatsache führt Daniel Thürer zur Feststellung der Entstehung einer Grauzone zwischen internationalem und innerstaatlichem Recht (Thürer 1999: 41). Eine weitere Herausforderung für die Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs stellt der nichtbindende Charakter der sogenannten Soft Law-Instrumente dar.

Der nichtbindende Charakter der Soft Law-Instrumente

Der rechtlich unverbindliche Charakter der Soft Law-Instrumente stellen eines der tiefgreifendsten Problemsfelder des Völkerrechts dar. Unter Soft Law „sind solche Normen zu verstehen, die nicht vor internationalen Gerichten angeführt werden können und deren Verletzung die Staatenhaftung [nicht] auslöst“ (Hobe & Kimminich 2004: 198). In ihrer Kritik an den UN-Normen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs bedauert Elisabeth Strohscheidt deswegen die Vermischung von Hard Law- und Soft Law-Dokumenten (Strohscheidt 2005: 140). Eine ähnliche Haltung ist bei Hobe und Kimminich festzustellen, die die Kombination von rechtlich unverbindlichen und rechtsverbindlichen Dokumenten für fraglich halten. Diese Tatsache betrachten sie als Achillesferse der

Bemühungen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen. Schlechthin erweist sich diese Situation aus ihrer Sicht als Symptom einer tiefgreifenden Krise des Völkerrechts (Hobe & Kimminich 2004, S. 200). Eine solche Schwäche erschwert die Durchsetzung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs.

Die Nicht-Anerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte, das „unklare Verhältnis zwischen völkerrechtlichem und innerstaatlichem Rechts und der unverbindliche Charakter der Soft Law-Empfehlungen sind offensichtlich nachteilig für die Bemühungen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs. Neben diesen völkerrechtsspezifischen Unzulänglichkeiten existieren manche akteursbezogene Hindernisse, die die Erreichung dieses Zieles als schwieriges Unterfangen vorkommen lassen.

Akteursbezogene Hindernisse

Das mangelhafte Rechtssystem und die Korruption in Entwicklungs- und Schwellenländern, die Zulässigkeit oder de facto-Genehmigung der menschenrechtswidrigen Tätigkeit der TNCs durch die Außenpolitik mancher Industrieländer, die Ineffizienz der internationalen Kontrolle der Tätigkeit der TNCs und die Ineffektivität der Selbstverpflichtung der TNCs stellen die wesentlichen akteursbezogenen Hindernisse im Wege der Bemühungen um die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs.

Das mangelhafte Rechtssystem und die Korruption in Entwicklungs- und Schwellenländern

Das mangelhafte Rechtssystem und die Korruption stellen zwei miteinander verbundene schwerwiegende Probleme dar, mit denen die Entwicklungs- und Schwellenländer generell konfrontiert sind. Diese Faktoren erschweren tiefgreifend die multilateralen Bemühungen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs. Korruption ist in diesen Ländern aller Laster Anfang. Dieses Phänomen betrifft sowohl den öffentlichen Dienst als auch den

privaten Sektor. In den meisten Fällen lassen sich Beamte durch TNCs bestechen und erlauben im Gegenzug ihre menschenrechtswidrigen Tätigkeiten. Solche Praktiken sind in sogenannten failing states besonders alarmierend. In solchen Ländern, wo das Rechtssystem wegen der Unorganisation bzw. Dekadenz des gesamten politischen Systems fast alles kollabiert hat, ist es unmöglich, eine effiziente Kontrolle der Tätigkeit der TNCs zu gestalten und ein gerichtliches Verfahren in aller Form zu Ende zu bringen. Diese Praktiken bestätigen sich eloquenterweise in der Probo-Koala-Affäre in der Elfenbeinküste.

Im August 2006 hat der Probo Koala, ein estnischer Giftmüllfrachter giftige Ölabbfälle am Hafen Abidjan entsorgt. Dieser Tanker wurde vom niederländischen multinationalen Konzern Trafigura Beheer BV gefrachtet. Durch diese Tat sind acht Menschen ums Leben gekommen und ungefähr 50 tausend Menschen vergiftet worden. Dieser Skandal konnte nur wegen der Korruption der ivoirischen Zollbeamten erfolgen. Noch schlimmer ist die Tatsache, dass die diesbezüglich initiierten gerichtlichen Verfahren bis dato nicht zu Ende gebracht worden sind. Diejenigen, die im Rahmen dieser Affäre inhaftiert wurden, sind nach einer Verständigung zwischen Trafigura und dem ivoirischen Präsidenten Laurent Gbagbo befreit worden. Die niederländische TNC engagierte sich, die Regierung und vermeintlich somit die Betroffenen – in Höhe von Euro 153 Mio – zu entschädigen. Im Gegenzug sollte die ivoirische Regierung auf jegliches gerichtliches Verfahren verzichten. Neben der Korruption und den Mängeln des Rechtssystems in den Entwicklungs- und Schwellenländern stellt die Zulässigkeit der Industrieländer der „unorthodoxen“ Tätigkeit der TNCs gegenüber ein weiteres Problem dar.

Zulässigkeit und de facto-Genehmigung der Außenpolitik der Industrie- und Schwellenländer

Der internationale Kontext der Wirtschaftsglobalisierung hat Anlass zu einem Ringen um Absatzmärkte und ausländische Direktinvestitionen gegeben. Obwohl transnationale Unternehmen

als Hauptakteure dieses globalen Wettbewerbs vorkommen, werden die diesbezüglichen Initiativen meistens im Rahmen der Außenpolitik, insbesondere der Außenwirtschaftspolitik ergriffen. Als markantes Beispiel gelten die Vorwürfe der deutschen Topmanager der Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber. Weil sie sich in diesem Kontext des globalen Ringens nicht so pragmatisch für die deutschen TNCs durchsetzt, sei die Kanzlerin bei den Unternehmen in Ungnade gefallen (Managermagazin, Juli 2008).⁹ Die Außenwirtschaftspolitik wird oftmals als Instrument zur ausländischen Gewinnmaximierung der TNCs verstanden. In der französischen Tradition sind der Staatspräsident und der Quai d'Orsay für die weltweite Förderung der französischen TNCs zuständig.

Diese Dynamik der Förderung der Tätigkeit der TNCs durch die Außenpolitik weist auch Verletzungen der Menschenrechte durch diese Firmen auf. Und diese Realität ruft meistens keine adäquate Reaktion seitens der außenpolitischen Entscheidungsträger hervor. Diese Haltung lässt sie als Komplizen der TNCs bei der Verletzung der Menschenrechte vorkommen. Die oben genannten Beispiele der Rolle des europäischen Atomkonzerns Areva in Niger, der Finanzierung des liberianischen Bürgerkriegs durch den deutschen Holzkonzern Danzer oder etwa die Involvierung von Elf in die Destabilisierung des demokratischen gewählten Pascal Lissouba in Kongo-Brazzaville in den 90er Jahren erweisen sich als unwiderlegbare Beweise dieser außenpolitischen Realität.¹⁰ Eine solche außenpolitische Konzeption erschwert die Durchsetzung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs. Und zwar

⁹ Für Arno Balzer, Chefredakteur dieser Zeitschrift sei das Verhältnis zwischen Kanzlerin Merkel und der Wirtschaftselite gerade deswegen auf dem Tiefpunkt.

¹⁰ Zur Rolle von Elf in Kongo-Brazzaville und anderer französischer multinationaler Firmen in Afrika siehe Verschave 2004, sowie Lambert 2006. In seinem Buch berichtet Lambert vom Prozess der Topmanager von Elf vor einem Pariser Gericht. Dabei bedauerte der Autor die Tatsache, dass das Verfahren ausschließlich wegen Kapitalveruntreuung und keineswegs wegen der durch die Aussagen der Angeklagten deutlich bewiesenen Finanzierung des Bürgerkrieges und somit der Menschenrechtsverletzungen stattgefunden hat.

deshalb, weil sie keine effiziente internationale bzw. multilaterale Kontrolle der Tätigkeit der TNCs ermöglicht.

Ineffektive internationale Kontrolle der Tätigkeit der TNCs

Staaten sind die wichtigsten Akteure der internationalen Beziehungen, deswegen kommt ihnen eine sehr große Bedeutung zu, was die Kontrolle bzw. Regulierung der Tätigkeit der TNCs angeht. Alle Initiativen zur Kontrolle der Konformität der Tätigkeit der TNCs mit Menschenrechts- und Umweltstandards können nur einen Erfolg erzielen, wenn sich Staaten tatsächlich verpflichten, die eingegangenen Verträge und Empfehlungen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte effektiv umzusetzen. Ob eine solche Erwartung zur Realität geworden ist, kann im Lichte der heutigen Hindernisse nur relativiert werden. Das im völkerrechtlichen Sinne etablierte Prinzip der Nichteinmischung und die divergierenden Interessen der Staaten stellen gewichtige Hindernisse im Wege der Kontrolle der Tätigkeit der transnationalen Unternehmen. Weil sie bestimmte Interessen durchzusetzen versuchen, gelingt es den Staaten nicht, im Rahmen der multilateralen Instanzen einen Konsens zu erzielen. Im spezifischen Fall der UN-Normen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs bildeten sich zwei Positionen heraus. Auf einer Seite gab es die Industriestaaten und auf der anderen die Entwicklungsländer und mehrere sozialistisch geprägte Staaten (Hobe & Kimminich 2004: 157).

Als Beispiel für solche Haltungen seitens der Staaten kann das Verhalten der USA und Australiens bei den Verhandlungen um die UN-Normen angeführt werden. Im Folgenden kann dies deutlich begriffen werden:

Trotz [der] Kompromisse beantragte die amerikanische Regierung dann aber dennoch eine Abstimmung, in der sie mit ›Nein‹ stimmte. Sie begründete dies damit, dass ihrem Wunsch, sämtliche Anspielungen auf einen möglichen negativen Einfluss normaler unternehmerischer Tätigkeit auf die Menschenrechte zu streichen, nicht entsprochen worden sei (Strohscheidt 2005: 143).

Als Materialisierung dieses Verhaltens erweist sich die Tatsache, dass der von den UNNormen vorgesehene Beschwerdemechanismus und ein möglicher Schadenersatz Gegenstand des Widerstands seitens der Regierungen und der Unternehmen sind (Strohscheidt 2005: 141). Diese Akteure bilden eine menschenrechtswidrige Lobby, die die Effektivität einer multilateralen Kontrolle der Tätigkeit der TNCs unterminiert. In einer solchen Konstellation kann die Selbstverpflichtung der TNCs zur Einhaltung der Menschenrechts- und Umweltstandards nur eine gewisse Skepsis hervorrufen.

Ineffektivität der Selbstverpflichtung der TNCs

Die Skepsis bezüglich der Effektivität einer Selbstregulierung der TNCs erklärt sich durch die wesentlichen Motive der TNCs einerseits und durch den unilateralen bzw. subjektiven Charakter einer solchen Initiative. TNCs sind prima facie Organisationen, deren Tätigkeiten wesentlich interessenorientiert sind. In einem verstärkten internationalen Wettbewerbsumfeld entwickeln die TNCs Strategien, um ihre Gewinne zu maximieren. Eine solche Sichtweise hat dazu geführt, dass mehrere TNCs manchmal ihre Geschäfte auf Kosten der Menschenrechte treiben. Angesichts der weltweit wachsenden Kritik an den Menschenrechtsverletzungen durch TNCs ist das Konzept corporate citizens lanciert worden. Damit verpflichten sich TNCs, den Menschenrechtsstandards Rechnung zu tragen und somit ihr Bild zu verbessern. Für TNCs heißt dies nunmehr, die richtige Balance zwischen Gewinn und Verantwortlichkeit zu finden. Ob die Selbstverpflichtung der TNCs reiner imageorientierter Opportunismus ist oder nicht, kann nur im Lichte ihrer Effektivität beantwortet werden. Im Folgenden ist diese Skepsis eloquenterweise zum Ausdruck gebracht worden:

Die Schwächen einer Konzentration allein auf freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten treten inzwischen jedoch deutlich zutage. Der Ruf nach einer staatlichen Regulierung der Konzerne sollte nicht ausschließlich den Regierungen überlassen bleiben. Denn viele sind

nicht fähig oder nicht willens, die nötige staatliche Kontrolle durchzuführen (Strohscheidt 2005: 139).

Die Effektivität der Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs erfordert die Existenz neutraler bzw. unparteilicher Instanzen, die die Tätigkeit der TNCs in Bezug auf die Menschenrechte und die Umweltstandards bewerten und eventuell sanktionieren können. Das wäre eine der Lösungen, die zur Überwindung der aktuellen Lage beitragen können.

LÖSUNGEN ZUR VERBINDLICHKEIT DER MENSCHENRECHTE FÜR DIE TNCs

Während sich manche Lösungen zur Stärkung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen auf das Verhalten der unterschiedlichen Akteure beziehen, erfordern die anderen, dass ein Blick über die aktuelle völkerrechtliche Ordnung hinaus geworfen wird.

Akteursbezogene Lösungen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs

Die Stärkung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen erfordert unter anderem good governance in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die Konzeption der Menschenrechte als Zentralelement der Außenwirtschaftspolitik der Industrie- und Schwellenländer und eine Stärkung der Selbstverpflichtung der TNCs durch unparteiliche Instrumente.

Good governance in Entwicklungs- und Schwellenländern

Am meisten lassen sich Entwicklungs- und Schwellenländer durch das Phänomen des politischen Missmanagements bzw. der Korruption charakterisieren. Um die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs in solchen Ländern zu erzielen, erweist sich die Bekämpfung dieser Phänomene als eine absolute Notwendigkeit. Die Maßnahmen dazu werden im Jargon der Internationalen Beziehungen unter der Bezeichnung good

governance identifiziert. Wesentliche Merkmale von good governance sind unter anderem die Errichtung eines mehrparteiischen demokratischen Systems, die Errichtung des Wirtschaftsliberalismus und der Schutz der Grundrechte der Menschen (Nyerere 1998)¹¹. Die Einhaltung von good governance ist eine Garantie für die Schaffung eines transparenten Rechtssystems in solchen Ländern und somit für den Schutz der Menschenrechte, sei es sowohl vor sonstigen Verletzungen als auch vor Verletzungen durch TNCs. Allein good governance kann die rule of law zur tagtäglich wahrgenommenen Realität werden lassen. Good governance verhilft dazu, das Rechtssystem in sogenannten failing states zu stärken und dadurch den Zugang der Opfer von Menschenrechtsverletzungen zum Gericht zu sichern. Daneben ermöglicht good governance einen effektiven Aktivismus der Zivilgesellschaft, die gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern die Tätigkeiten der TNCs einigermaßen kontrollieren bzw. sanktionieren kann. Die Bekämpfung der Korruption erfordert aber ein Zusammenwirken lokaler und globaler Kräfte.¹² Dies setzt voraus, dass die Industrieländer und die Schwellenländer ihre Außenwirtschaftspolitik umorientieren. Und zwar indem sie die Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs zum Zentralelement dieser Außenwirtschaftspolitik machen.

Menschenrechtsbasierte Umorientierung der Außenwirtschaftspolitik der Industrie- und Schwellenländer

Auch wenn die Tätigkeit der TNCs der staatlichen Kontrolle entflieht, sind TNCs keine creatio ex nihilo. Der mit der Wirtschaftsglobalisierung einhergehende Prozess der Delokalisierung ist prima facie die Manifestation der weltweiten Ausdehnung der Tätigkeit von TNCs aus den Industrie- und Schwellenländern – wie China oder Indien – . Deshalb kommt diesen Ländern eine sehr große Bedeutung zu, was die Verbindlichkeit der

¹¹ <http://www.hartford-hwp.com/archives/30/083.html>

¹² United Nations Economic Commission for Africa:
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN020257.pdf>

Menschenrechte für TNCs angeht. In solchen Ländern soll eine Umorientierung der außenwirtschaftspolitischen Konzeption operiert werden. Dabei sollen Menschenrechte als Zentralelement verstanden werden. Im klassischen nationalstaatlichen Verständnis wurde die falsche Idee verbreitet, dass Menschenrechte nur innerhalb des Nationalstaates zu gewährleisten sind. Dieser Annahme entsprechend haben sich mehrere TNCs in ihren Tätigkeiten außerhalb der nationalstaatlichen Grenzen ihrer Herkunftsländer als echte Kriminellorganisationen benommen. Zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs soll von einer solchen Sichtweise Abschied genommen werden. Industrie- und Schwellenländer sollen eine Balance zwischen der Gewinnmaximierung der aus ihnen stammenden multinationalen Firmen und der Einhaltung der Menschenrechtsstandards finden. Beispielsweise wird oftmals die Nichteinhaltung der Menschenrechte durch chinesische Firmen etwa in Afrika kritisiert. Unter der Bedingung der Einhaltung der Menschenrechte und der Umweltstandards sollen die Herkunftsländer den TNCs erlauben, ihre Tätigkeiten global auszudehnen. Und im Falle von Menschenrechtsverletzungen sollen von diesen Ländern alle gerichtlichen Garantien gegeben werden, dass TNCs, die an diesen Verletzungen Schuld sind oder mitgewirkt haben, in aller Form angeklagt und eventuell verurteilt werden. In diesem Zusammenhang soll die Möglichkeit einer extraterritorialen Wirkung der Rechtsordnung der Herkunftsländer bestehen, damit die im Ausland begangenen Verletzungen vor Gerichten dieser Länder geregelt werden können (Emmerich-Fritzsche 2007b: 545). Dazu erweist sich die Stärkung von Initiativen wie etwa die Selbstverpflichtung der TNCs auf multilateraler Ebene als eine Notwendigkeit.

Multilaterale Stärkung der Selbstverpflichtung der TNCs

Wie bereits darauf hingewiesen wurde, besteht die Unzulänglichkeit der freiwilligen Selbstverpflichtung der TNCs in ihrer Parteilichkeit. Um diese Situation zu vermeiden, erweist sich die Stärkung dieser Selbstverpflichtung durch eine Regulierung bzw. Kontrolle seitens

der Staaten als eine Notwendigkeit. Diese staatliche Regulierung soll in einer multilateralen Perspektive erfolgen. Hier besteht auch das Risiko der Durchsetzung der Interessen der TNCs auf Kosten der Menschenrechte, weil die Vertreter der Industriestaaten in multilateralen Instanzen gerade dazu neigen (Strohscheidt 2005: 143). Deswegen wäre die Demokratisierung der multilateralen Institutionen von einer sehr großen Bedeutung. Unter einer solchen Bedingung kann die Verbindlichkeit der Menschenrechte für die TNCs garantiert werden. Die multilaterale Stärkung der Selbstverpflichtung der TNCs soll mit der Einbeziehung der globalen Zivilgesellschaft einhergehen. Diese Tatsache würde die Unparteilichkeit der Initiativen und der Kontrolle der Tätigkeit der TNCs erhöhen. Organisationen der globalen Zivilgesellschaft sind auf dem Terrain und können zu einer effektiveren Kontrolle beitragen und glaubwürdige Daten sammeln.

Eine effektive multilaterale Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs setzt auf jeden Fall die Harmonisierung der innerstaatlichen Dispositionen mit denen des Völkerrechts voraus. Dadurch können jegliche Inkompatibilitätsprobleme vermieden werden. Dem Fortbestehen der sogenannten „Grauzone“ zwischen beiden Sphären kann somit ein Ende gesetzt werden. Neben diesen akteursbezogenen Lösungen benötigt die Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs weitere Lösungen, die völkerrechtsspezifisch sind.

Völkerrechtsspezifische Lösungen zur Verbindlichkeit der Menschenrechte

Unter anderem stellen die Anerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte, die Überwindung der Unterscheidung zwischen Hard Law und Soft Law oder sogar die Konstitutionalisierung im Völkerrecht Lösungen dar, die die Verbindlichkeit der Menschenrechte lato sensu garantieren können.

Anerkennung von TNCs als Völkerrechtssubjekte

Die Tatsache, dass die Entstehung neuer Akteure in den internationalen Beziehungen der internationalen Gemeinschaft weitreichende Probleme bereitet hat, kann keineswegs geleugnet werden. Als nennenswerte Akteure des Transnationalisierungsprozesses bedürfen TNCs der Anerkennung als Völkerrechtssubjekte. Unter einer solchen Bedingung würden sich die TNCs als verantwortlich der internationalen Gemeinschaft und der Menschheit gegenüber betrachten. Diese Anforderung ist von Hobe und Kimminich folgendermaßen formuliert worden: „[W]ill man also heute, wie dies wohl überwiegend getan wird, noch die Völkerrechtssubjektivität transnationaler Unternehmen verneinen, ist eine solch kategorische Position in Zukunft wahrscheinlich immer deutlicher in Frage zu stellen“. Damit plädieren beide für eine Reform des Völkerrechts, das vorwiegend Nationalstaaten als Rechtssubjekte anerkennt. Dementsprechend wird die rechtliche Verantwortung der TNCs den Nationalstaaten überlassen. Diese Tatsache führt dazu, dass – je nach Größe und geostrategischer Bedeutung einer gegebenen TNC – sich manche Nationalstaaten davor scheuen, die Interessen der TNCs im Namen der Menschenrechte zu opfern. Eine Anerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte würde die Verbindlichkeit der Menschenrechte für sie insofern stärken, dass mögliche Menschenrechtsverletzungen durch TNCs oder Verstöße, an denen sie mitgewirkt haben, vor den internationalen Gerichten geltend gemacht werden können. Gerade auf die Stärkung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs ist die Überwindung der Unterscheidung zwischen Hard Law und Soft Law im völkerrechtlichen Jargon abgezielt.

Überwindung der Unterscheidung zwischen Hard Law und Soft Law

Die Unterscheidung zwischen Hard Law und Soft Law in der aktuellen Völkerrechtstradition kann wohl als Problemsfeld betrachtet werden. Dies erklärt sich dadurch, dass sie sogenannten Soft Law-Instrumente keine bindende Rechtswirkung entfalten. Zur

Stärkung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen empfiehlt sich die Überwindung einer solchen „fabrizierten“ Dichotomie. Die Unversehrtheit der menschlichen Grundrechte erlaubt keineswegs eine solche Unterscheidung. Deswegen soll es einfach darum gehen, der Respektierung dieser Grundrechte einen rechtlichen bzw. zwingenden Charakter – wie die Bezeichnung auch sein mag – zu verleihen. Weil Soft Law-Instrumente keinen zwingenden Charakter besitzen, werden sie von TNCs nicht im gleichen Maße wie Hard Law-Instrumente betrachtet oder sogar bloß ignoriert. Eine weitere Lösung zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen stellt die Konstitutionalisierung im Völkerrecht dar.

Konstitutionalisierung im Völkerrechts als Garantie für die Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs

Die Konstitutionalisierung im Völkerrecht erweist sich als eine Anforderung der Globalisierung (Fassbender 1998 sowie Kadelbach & Kleinlein 2006). Darunter ist die Festlegung von universell geltenden Rechtsnormen zu verstehen. In einer solchen Perspektive werden alle Akteure der internationalen Beziehungen – sei es Einzelstaaten, Staatenverbände, Individuen, Unternehmen oder NGOs – als Völkerrechtssubjekte anerkannt. Mit der Konstitutionalisierung handelt es sich um die Schaffung einer Verfassung der Weltgemeinschaft. Die internationale Gemeinschaft erweist sich dementsprechend als eine neu zu gestaltende Ordnung, die nicht mehr vom Diktat einzelner, mächtiger Staaten oder TNCs geprägt ist, sondern auf Prinzipien wie Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit basiert. Insofern erweist sich die Konstitutionalisierung als Garantie für die Verbindlichkeit der Menschenrechte für TNCs. Diese Idee ist im Folgenden eloquenterweise vertreten worden:

[M]an [kann] auch der Auffassung sein, dass trotz der Möglichkeit allfälliger, inhaltliche Unterscheidung überdeckender Formelkompromisse, allein die universelle Kodifizierung von Recht ein Wert an sich ist und in wünschenswerter Weise die

Verrechtlichung der internationalen Beziehungen vorantreibt (Hobe & Kimminich 2005: 195).

Die Konstitutionalisierung im Völkerrecht kann insofern keine vage Idee sein, weil sie die Grundlage für eine universelle Anerkennung von rechtlich geschützten Werten darstellt. Eine solche Initiative kann sicherlich die Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen garantieren.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Im Zeitalter der beschleunigten Wirtschaftsglobalisierung bedarf die Tätigkeit transnationaler Unternehmen einer genauso verstärkten Verbindlichkeit der Menschenrechte für diese Unternehmen. Verschiedenartige völkerrechtliche Instrumente sind in der Tat darauf abgezielt, die Menschenrechte – sei es vor Verletzungen rein politischer Natur oder durch TNCs – zu schützen. Das völkerrechtliche Instrumentarium zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen besteht aus sowohl Hard Law-Instrumenten als auch aus Soft Law-Empfehlungen. Als Hard Law gelten das Völkergewohnheitsrecht (Normen der UN-Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte), völkerrechtliche Verträge (Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966) und die *ius cogens*-Normen (zwingende völkerrechtliche Normen). Neben diesen Instrumenten sind die UN-Empfehlungen (Normen der UN-Menschenrechtskommission, der John Ruggie-Bericht von 2008, der Global Compact), die ILO-Declaration von 1998 und die OECD-Leitsätze von 2000 als Soft Law einzustufen. Trotz der Existenz eines so reichen Instrumentariums sind weltweit heute noch Menschenrechtsverletzungen durch TNCs zu bedauern.

Die Schwierigkeiten bezüglich der Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen sind sowohl

völkerrechtsspezifischer als auch akteursbezogener Natur. Die wesentlichen völkerrechtsspezifischen Problemsfelder sind die Nicht-Anerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte, das unklare Verhältnis zwischen Völkerrecht und innerstaatlichem Recht und der nichtbindende Charakter der sogenannten Soft Law-Instrumente. Die akteursbezogenen Hindernisse betreffen ihrerseits das mangelhafte Rechtssystem und die Korruption in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die Zulässigkeit der Industrie- und Schwellenländer und die damit einhergehende de facto-Genehmigung mancher Verstöße gegen die Menschenrechte seitens der TNCs, die ineffektive internationale Kontrolle der Tätigkeit der TNCs und die Ineffektivität der Selbstverpflichtung der TNCs. Angesichts einer solchen Situation empfiehlt es sich, Lösungen zur Stärkung der Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen vorzuschlagen.

Genauso wie die Hindernisse sind die Lösungen akteursbezogener und völkerrechtsspezifischer Natur. Seitens der Entwicklungs- und Schwellenländer ist good governance zu erwarten. Good governance erweist sich in der Tat als der einzige effektive Weg zur Bekämpfung der Korruption in solchen Ländern. Seitens der Industrieländer und mancher Schwellenländer ist eine menschenrechtsbasierte Umorientierung der Außenwirtschaftspolitik zu erwarten. Eine solche Umorientierung würde zur Festlegung bindender Normen für TNCs führen. Daneben erweist sich die multilaterale Stärkung der Selbstverpflichtung der TNCs als eine absolute Notwendigkeit. Die völkerrechtsspezifischen Lösungen betreffen etwa die Anerkennung der TNCs als Völkerrechtssubjekte, die Überwindung der Unterscheidung zwischen Hard Law und Soft Law und zuletzt die Konstitutionalisierung im Völkerrecht. Letztere stellt ein Plädoyer für die Reform des Völkerrechts dar. In diesem Zusammenhang plädiert Angelika Emmerich-Fritsche sogar für die Entstehung eines Weltrechts. Ähnliches Vorhaben ist bei Politologen zu beobachten. Unter denen ist der englische Politologe David Held wegen seines Entwurfs eines kosmopolitischen demokratischen Rechts

(Cosmopolitan Democratic Law) sehr bedeutend. Nur unter solchen Bedingungen würden TNCs, die in der Wissenschaft und den Medien pompös als global players bezeichnet werden, eher die Bezeichnung Global Accountable Players verdienen.

Literatur

Alston, Philip/Crowford, James (Hrsg.) (2000): The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring, Cambridge.

Bensmann, Marcus (2007): Fette Beute für Despoten, Amnesty International Journal, Oktober 2007.

Böckstiegel, Karl-Heinz (1972): Der Durchgriff auf den Staat, Athenäum Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Craven, Matthew (1998): The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford.

Dtv-Beck-Texte (2007): Völkerrechtliche Verträge, 11. Auflage, München.

Emmerich-Fritsche, Angelika (2007a): vom Völkerrecht zum Weltrecht, Berlin.

Emmerich-Fritsche, Angelika (2007b): Zur Verbindlichkeit der Menschenrechte für transnationale Unternehmen, in: Archiv des Völkerrechts Bd. 45, Mohr-Siebeck Verlag, Tübingen.

Fassbender, Bardo (1998): The United Nations Charter As Constitution of The International Community, in: Columbia Journal of Transnational Law, Bd. 36 (1998), S. 539-619.

Greenpeace (2004): Forest Crime File. Danzer Involved in Bribery and Illegal Logging, June 2004.

Held, David (1995): *Democracy and the Global Order. From Modern State to Cosmopolitan Governance*, Stanford.

Herdegen, Matthias (2007): *Völkerrecht* (6. Auflage), Verlag C.H. Beck, München.

Hobe, Stephan/Kimminich, Otto (2004): *Einführung in das Völkerrecht*, 8. Auflage, Tübingen/ Basel.

Ipsen, Knut (1999): *Völkerrecht* (4. Auflage), Verlag C.H. Beck, München.

Kadelbach, Stephan/Kleinlein, Thomas (2006): *Überstaatliches Verfassungsrecht. Zur Konstitutionalisierung im Völkerrecht*, in: *Archiv des Völkerrechts* 44/3 (2006), S. 235-266.

Lambert, Nicolas (2006): *Elf, la pompe Afrique: Lecture d'un procès*, Brüssel.

Malanczuk, Peter (2000): *Multinational Enterprises and Treaty-Making – A Contribution to the Discussion of Non-State Actors and the Subjects of International Law*; in (Golland-Debbas, Vera – Edit.-): *Multilateral Treaty-Making*; Kluwer Law International, The Hague, Netherlands.

Nida-Rümelin, Julian (2005): *Über menschliche Freiheit*, Stuttgart.

Nohlen, Dieter/Schultze, Rainer-Olaf (Hrsg.) (2004a): *Lexikon der Politikwissenschaft*, Bd. 1 A-M, 2. Auflage, München.

Nohlen, Dieter/Schultze, Rainer-Olaf (Hrsg.) (2004b): *Lexikon der Politikwissenschaft*, Bd. 2 N-Z, 2. Auflage, München.

Ruzié, David (2008): *Droit international public*, 19. Auflage, Paris.

Strohscheidt, Elisabeth (2005): *UN-Normen zur Unternehmensverantwortung*, in *Vereinte Nationen (Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen)*, Heft 4, S.138-144.

Thürer, Daniel (1999): The Emergence of Non-Governmental Organizations and Transnational Enterprises in International Law and the Changing Role of the State, in: R. Hofmann (Hrsg.): Non-State Actors as New Subjects of International Law, S. 37-58.

Thürer, Daniel (2000): Modernes Völkerrecht: Ein System im Wandel und Wachstum – Gerechtigkeitsgedanke als Kraft der Veränderung?, ZAOERV, Max-Planck-Institut für öffentliches ausländisches und Völkerrecht.

UNCTAD (2007): World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development.

Verschave, François-Xavier (2004): De la Françafrique à la Mafrafrique, Brüssel.

Weschke, Katrin (2001): Internationale Instrumente zur Durchsetzung der Menschenrechte, Berlin.

Internetseiten

Areva und die Plünderung des nigrischen Urans:

<http://www.business-humanrights.org/Categories/Individualcompanies/C/COGEMApartofAreva>

ILO-Declaration on Fundamental Principles at Work:

<http://www.ilo.org/dyn/declaris/DeclarationWeb.IndexPage>

Involvierung von Areva in die inneren Angelegenheiten Nigers:

<http://www.inwent.org/v-ez/lis/niger/seite2.htm>

John Ruggie Report:

<http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>

Julius Nyerere (1998) on Good Governance in Africa:

<http://www.hartford-hwp.com/archives/30/083.html>

Leitsätze der OECD für TNCs:
http://www.humanrights.ch/home/upload/pdf/050728_oecd-leitsaetze_oecd-d.pdf

Nike Child Labor:
<http://www.commondreams.org/headlines01/1020-01.htm>

United Nations Economic Commission for Africa:
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPA/No20257.pdf>

UN-Normen für die Verantwortlichkeit der TNCs:
<http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html>

Zeitschrift

Managermagazin, Juli 2008